

Wie lassen sich Merkmale einer **MULTI-TALENT IMMOBILIE** bepreisen?

AUTOREN

Dr. Albert Grafe
Julius Range
Dr. Benedikt Gloria

Vorwort

Es existieren zahlreiche Studien zu der Frage, wie sich Gebäudeeigenschaften bepreisen lassen. Häufig werden hierzu empirische Verfahren verwendet, die ein Gebäude statistisch in seine Einzelteile zerlegen und allem Messbaren einen gewissen Wert zuordnen. So ist es beispielsweise durch die Auswertung von Immobilieninseraten möglich, den Preiseinfluss von Energieeffizienzklassen oder der Anzahl der Zimmer zu isolieren. Im Zuge unserer Forschungs- und Promotionsstätigkeit an der Universität Regensburg ist uns aufgefallen, dass diese Methoden an Grenzen stoßen, wenn qualitative Merkmale eines Gebäudes beurteilt werden soll. Übergreifende Quartierskonzepte oder soziale und technologische Ausstattungen lassen sich kaum quantifizieren – unter anderem, weil die Datengrundlage fehlt oder keine quantitative Erfassung möglich ist.

Infolgedessen beruhen Ableitungen zur ökonomischen Relevanz solcher Merkmale häufig auf Einzelfallbeobachtungen oder plausibilitätsgeleiteten Annahmen, die sich nur eingeschränkt auf heterogene Immobilienmärkte übertragen lassen. Wissenschaft und Praxis stellen sich deshalb die Frage, ob und wie qualitative Merkmale in die Bepreisung von Immobilien einbezogen werden können.

In der vorliegenden Studie haben wir diese Fragestellung mithilfe einer Befragung von Miet- und Kaufinteressenten analysiert. Dabei fokussieren wir uns auf sogenannte „Multi-Talent-Immobilien“, welche sich durch eine Vielzahl von qualitätssteigernden Quartiers- und Gebäudemerkmalen auszeichnen. Wir verfolgen dabei das Ziel, einen Beitrag zur Schließung einer bislang bestehenden Forschungslücke zu leisten und zugleich eine fundierte Grundlage für die ökonomische Bewertung integrierter Wohn- und Quartierskonzepte zu schaffen.

Diese Studie wurde gemeinschaftlich verfasst von Dr. Albert Grafe, Julius Range und Dr. Benedikt Gloria.

Zusammenfassung

Der deutsche Wohnimmobilienmarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel. Neben klassischen Faktoren, wie Lage und Bauqualität, gewinnen ökologische, soziale und technologische Merkmale zunehmend an Bedeutung. Die vorliegende Studie untersucht, wie sich qualitative Gebäudeeigenschaften auf die Zahlungsbereitschaft von Käufern und Mietern auswirken. Grundlage dafür ist eine bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von über 1.000 Personen in Deutschland, die Aufpreise für unterschiedliche Quartiers- und Gebäudemerkmale ermittelt.

Die Analyseergebnisse zeigen, dass Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung die wichtigsten Werttreiber darstellen. Potenzielle Käufer sind bereit, für entsprechende Standards Aufschläge von 142 bis 217 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, was in etwa 5 bis 8 Prozent des Basispreises entspricht. Im Mietmarkt liegt die zusätzliche Zahlungsbereitschaft bei 0,39 bis 0,62 Euro pro Quadratmeter und Monat. Dies entspricht einem Aufpreis von rund 3,5 bis 6 Prozent im Vergleich zur Basismiete. Gemeinschaftsflächen, moderne Mobilitätslösungen wie Fahrradwege und Ladeinfrastruktur sowie eine gute medizinische Nahversorgung führen ebenfalls zu spürbaren Aufpreisen zwischen einem und vier Prozent. Hervorzuheben ist, dass etwa 20 bis 40 Prozent der Befragten angeben, ihre Zahlungsbereitschaft für ökologische und gemeinschaftliche Merkmale in den kommenden zehn Jahren weiter erhöhen zu wollen.

Zwischen den befragten Bevölkerungsgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede: Personen mit höherem Bildungsniveau weisen im Durchschnitt eine größere Bereitschaft für Aufpreise auf, während das Einkommen keinen monokausalen Indikator darstellt. Auffällig ist, dass auch Haushalte mit mittlerem oder niedrigerem Einkommen bei bestimmten Merkmalen – etwa gemeinschaftlichen Flächen oder moderner Mobilitätsinfrastruktur – eine überproportional hohe Zahlungsbereitschaft zeigen. Ältere Befragte legen dagegen besonderen Wert auf Aspekte wie Erreichbarkeit und medizinische Nahversorgung. Für Projektentwickler und Investoren bedeutet dies, dass sich die untersuchten qualitativen Merkmale über verschiedene Marktsegmente hinweg als relevant erweisen und zielgruppenspezifisch ausgestaltet werden sollten.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass sich der Wertbegriff im Wohnimmobilienmarkt verschiebt. Nicht mehr allein Lage und Flächengröße bestimmen den Marktwert, sondern zunehmend entscheidend ist die Kombination aus Energieeffizienz, sozialer Interaktion und technischer Vernetzung. Multi-Talent-Immobilien können diese Merkmale bündeln und dadurch an strategischer Bedeutung gewinnen.

Schlagwörter

Multi-Talent Immobilie, Immobilienentwicklung, Quartiersentwicklung, Zahlungsbereitschaft, Kontingente Bewertung, Zahlkartenmethode, Logit-Regression

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
2. LITERATURÜBERBLICK	7
3. DATENERHEBUNG	11
3.1. Stichprobenbeschreibung Eigentumswohnungen.....	12
3.2. Stichprobenbeschreibung Mietwohnungen	14
4. ANALYSE VON ZAHLUNGSBEREITSCHAFTEN	17
4.1. Kontingente Bewertung	17
4.1.1. Kontingente Bewertung – Eigentumswohnungen	18
4.1.2. Kontingente Bewertung - Mietwohnungen	21
4.2. Zahlungsbereitschaft Eigentumswohnungen.....	25
4.3. Zahlungsbereitschaft Mietwohnungen.....	27
5. ZIELGRUPPENANALYSE – WER ZAHLT WOFÜR?	31
5.1. Methodik – Logit Regression.....	31
5.2. Zielgruppenanalyse Eigentumswohnungen	32
5.3. Zielgruppenanalyse Mietwohnungen	34
6. DISKUSSION	37
7. SCHLUSSFOLGERUNG	40
8. LITERATURVERZEICHNIS	42
ANHANG A – STICHPROBE EIGENTÜMER	49
ANHANG B – STICHPROBE MIETER	51
ANHANG C – FRAGEBOGEN EIGENTÜMER	53
ANHANG D – FRAGEBOGEN MIETER	56
ANHANG E – ERGEBNISSE EIGENTÜMERBEFRAGUNG	72
ANHANG F – ERGEBNISSE MIETERBEFRAGUNG	73

ANHANG G - REFERENZKATEGORIE DER LOGIT-MODELLE UND DUMMY-VARIABLEN
..... 84

ANHANG H - REFERENZKATEGORIE DER LOGIT-MODELLE UND DUMMY-VARIABLEN
..... 84

1. Einleitung

Der Immobilienmarkt in Deutschland steht seit einigen Jahren unter einem doppelten Veränderungsdruck: Einerseits haben steigende Bau- und Finanzierungskosten die gewinnbringende Kalkulation neuer Projekte erschwert, andererseits scheinen die Ansprüche von Käufern und Mietern gestiegen zu sein. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Mobilität, flexible Nutzungsmöglichkeiten sowie gesundheits- und gemeinschaftsorientierte Quartierskonzepte können hierdurch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für messbare Eigenschaften, wie den Grad der Nachhaltigkeit einer Immobilie, gibt es umfassende Erkenntnisse aus der immobilienwirtschaftlichen Forschung, die den positiven Einfluss von erhöhter Nachhaltigkeit auf Mieten und Preise klar belegen. Hingegen lassen sich Preiseffekte von Quartierskonzepten nur schwer messen, da die einzelnen Bestandteile stark individualisiert sind und es an der notwendigen Datenbasis fehlt. Objekte, die eine Vielzahl von verbesserten Eigenschaften im Vergleich zu konventionellen Wohnkonzepten – also Merkmale, die über klassische Qualitätsfaktoren hinausgehen und einen zusätzlichen funktionalen, sozialen oder ökologischen Nutzen stiften, aufweisen, wie etwa gemeinschaftlich nutzbare Flächen, smarte Gebäudetechnik, nachhaltige Mobilitätsangebote oder integrierte Gesundheitsdienstleistungen, lassen sich als „Multi-Talent-Immobilien“ bezeichnen – Gebäude oder Quartiere, die durch ein Bündel besonderer Merkmale einen überdurchschnittlichen Wertbeitrag generieren.

Obwohl in der Praxis subjektiv der Eindruck entstehen kann, dass für Quartiere und deren Ausstattung Prämien gezahlt werden, fehlen bislang empirische Belege für die Zahlungsbereitschaft, die mit diesen Eigenschaften verbunden ist. Viele Investoren und Projektentwickler basieren ihre Annahmen daher auf Einzelfällen oder internationalen Studien, deren Übertragbarkeit auf den deutschen Immobilienmarkt nur bedingt möglich ist. Damit besteht eine substantielle Forschungslücke: Es fehlt ein integrativer Ansatz, der die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für unterschiedliche Merkmale einer Multi-Talent-Immobilie im deutschen Marktumfeld erfasst.

Der vorliegende Aufsatz verfolgt zwei Ziele. Erstens soll aufgezeigt werden, wie sich die Zahlungsbereitschaft für zentrale Merkmale einer Multi-Talent-Immobilie messen lässt. Zweitens soll analysiert werden, welche soziodemographischen Faktoren die Zahlungsbereitschaft systematisch beeinflussen. Die Datengrundlage bildet eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe von über 1.000 Personen in Deutschland, deren Zahlungsbereitschaft für verschiedene Quartiers- und Gebäudemerkmale anhand hypothetischer Szenarien ermittelt wurde. Ergänzend werden die Determinanten der Zahlungsbereitschaft mittels eines Logit-Regressionsmodells untersucht. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der jeweiligen Zielgruppe für unterschiedliche Quartiersmerkmale.

Eine zentrale Neuartigkeit der Untersuchung liegt darin, dass bisherige Studien vor allem preisrelevante Umfeldfaktoren – wie Lage, Erreichbarkeit oder städtebauliche Qualität – in den Mittelpunkt stellten, während objektinterne Merkmale bislang kaum quantifiziert wurden. Der vorliegende Ansatz erweitert diese Perspektive, indem er die Zahlungsbereitschaften direkt an den Eigenschaften der Immobilie selbst misst und damit einen innovativen Beitrag zur empirischen Bewertung von Mehrwertmerkmalen im Wohnungsbau leistet.

Der Aufsatz ist wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung und leitet die Forschungslücke ab. Abschnitt 3 stellt die Methodik der Datenerhebung vor. Abschnitt 4 präsentiert die Methodik sowie die Ergebnisse der empirischen Untersuchung von Zahlungsbereitschaften. Abschnitt 5 beinhaltet die Analyse von Zielgruppen und sozio-demografischen Einflüssen auf Zahlungsbereitschaften für Quartiersmerkmale. In Abschnitt 6 werden die zentralen Implikationen für Praxis und Forschung diskutiert. Der siebte und letzte Abschnitt fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick.

2. Literaturüberblick

Die empirische Bewertung von Immobilienmerkmalen stützt sich in der Forschung seit mehreren Jahrzehnten maßgeblich auf den hedonischen Preisansatz. Ausgangspunkt dieser Methodik ist die von Lancaster (1966) und Rosen (1974) entwickelte Theorie, nach der der Preis eines Gutes nicht als Wert eines homogenen Produkts, sondern als Summe der impliziten Preise seiner Eigenschaften verstanden werden kann. Der Marktpreis einer Immobilie reflektiert demnach die Zahlungsbereitschaft der Käufer für eine Vielzahl von Attributen – etwa Lage, Energieeffizienz, infrastrukturelle Einbindung oder Ausstattungsqualität. Auf dieser Grundlage werden Immobilienpreise als Funktion der beobachtbaren Merkmalsausprägungen modelliert, wodurch der marginale Beitrag einzelner Eigenschaften zum Gesamtpreis geschätzt werden kann.

Zahlreiche Studien haben die hedonische Preisbewertung weiterentwickelt und methodisch differenziert. Eine frühe Synthese liefern Sirmans, Macpherson und Zietz (2005), die zeigen, dass die Wahl der funktionalen Form – häufig semi-logarithmisch oder Box-Cox-transformiert – und die Behandlung räumlicher Abhängigkeiten entscheidend für die Schätzqualität sind. Kuminoff, Parmeter und Pope (2010) betonen in ihrer Meta-Analyse die Bedeutung robuster Identifikationsstrategien, um Verzerrungen durch Endogenität und die Vernachlässigung einflussreicher Determinanten zu vermeiden. Sie weisen zugleich darauf hin, dass viele hedonische Studien aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nur eingeschränkt kausale Aussagen zulassen. Neuere Arbeiten integrieren daher zunehmend räumliche Paneldaten, semiparametrische Verfahren sowie Big-Data-Ansätze, um auch komplexe und latente Qualitätsmerkmale – etwa visuelle oder digitale Wohnumfeldfaktoren – zu erfassen (vgl. Wei et al., 2022). Damit bleibt die hedonische Methodik das dominierende Instrument der empirischen

Literaturüberblick

Immobilienforschung, erfordert jedoch bei innovativen oder seltenen Merkmalen eine methodische Ergänzung, da Marktpreise hierfür oftmals keine ausreichende Variation bieten.

Eine besonders umfangreiche empirische Literatur existiert im Bereich energieeffizienter Gebäude, die als Paradebeispiel für nichttraditionelle Werttreiber gelten. Cespedes-Lopez et al. (2019) zeigen auf Basis einer internationalen Meta-Analyse, dass energieeffiziente Gebäude im Durchschnitt Preisaufschläge von rund vier Prozent erzielen, wobei die Werte zwischen Europa (rund 2,3 %) und den USA (etwa 5,7 %) variieren. Für Deutschland weist Deller (2022) nach, dass energieeffiziente Immobilien signifikante Mietaufschläge zwischen zwei und sechs Prozent erzielen. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass ökologische Qualitätsmerkmale zunehmend als integraler Bestandteil der ökonomischen Immobilienbewertung verstanden werden und sowohl auf Käufer- als auch Mieterseite eine wachsende Zahlungsbereitschaft hervorrufen.

Neben der Energieeffizienz rücken zunehmend gemeinschaftsorientierte Merkmale in den Fokus der Forschung. Während traditionelle Modelle den Wert einer Immobilie primär aus ihrer physischen Qualität und Lage ableiten, zeigen neuere Studien, dass soziale und gemeinschaftliche Infrastruktur ebenfalls wertrelevant ist. Bienert (2016) weist in seiner Metastudie zu nachhaltigen Immobilienfonds nach, dass ESG-bezogene und gemeinschaftsorientierte Merkmale die Rendite-Risiko-Profile institutioneller Immobilienportfolios verbessern, indem sie Leerstandsrisiken mindern und Ertragsvolatilität reduzieren. Auf individueller Ebene dokumentiert Tummers (2016) für verschiedene europäische Co-Housing-Projekte eine signifikante Zahlungsbereitschaft für gemeinschaftlich genutzte Flächen, was auf eine zunehmende ökonomische Relevanz sozialer Wohnkonzepte schließen lässt. Diese Befunde sind insofern von Bedeutung, als gemeinschaftliche Räume bislang nur unzureichend in standardisierte Bewertungsmodelle integriert sind.

Auch Mobilitätsinfrastruktur wurde als wertbeeinflussender Faktor identifiziert. Hedonische Analysen zeigen, dass die Verfügbarkeit von Radwegen, multimodalen Verkehrsschnittstellen und nachhaltigen Mobilitätsoptionen einen positiven Einfluss auf Immobilienpreise haben kann. Liu und Shi (2017) identifizieren für den US-Bundesstaat Oregon, dass insbesondere Off-Street-Radwege mit Preisaufschlägen verbunden sind, während On-Street-Radwege differenzierte Effekte zeigen, abhängig von Verkehrsdichte und wahrgenommener Sicherheit. Diese Ergebnisse lassen sich im europäischen Kontext dahingehend interpretieren, dass urbane Mobilitätslösungen zunehmend Teil der Standortqualität sind und als solche in die Bewertung von Wohnimmobilien einfließen.

Ein weiterer relevanter Strang der Literatur betrifft den Einfluss medizinischer Nahversorgung auf Immobilienwerte. Rivas et al. (2019) belegen für die USA, dass die Nähe zu Krankenhäusern und Universitäten signifikante Preis- und Mietaufschläge erzeugt. Peng und Chiang (2015) zeigen für den Raum Taipeh, dass der Zusammenhang nicht linear verläuft: Sehr geringe Entfernungen können durch Lärm- und

Literaturüberblick

Verkehrsbelastungen negative Effekte haben, während mittlere Distanzen zu einem deutlichen Preisaufschlag führen. Diese Ergebnisse sind besonders im Kontext des demografischen Wandels in Deutschland relevant, da eine alternde Bevölkerung die Nachfrage nach wohnortnaher Gesundheitsversorgung strukturell erhöht.

Die vorliegende Literatur verdeutlicht insgesamt, dass die ökonomische Bewertung von Immobilien zunehmend durch innovative, ökologische und gemeinschaftliche Merkmale geprägt ist. Gleichwohl bestehen methodische Grenzen: Hedonische Modelle setzen reale Transaktionspreise voraus und sind daher nur für Merkmale anwendbar, die bereits im Markt etabliert sind. Um auch die Zahlungsbereitschaft für neuartige oder bislang seltene Ausstattungsmerkmale – etwa Smart-Home-Systeme, gemeinschaftliche Dachflächen oder digitale Quartiers-Services – zu erfassen, bietet sich die kontingente Bewertung an. Sie ermöglicht es, hypothetische, aber realitätsnahe Szenarien zu modellieren und daraus individuelle Zahlungsbereitschaften abzuleiten. Durch die Kombination aus kontingenter Bewertung und logistischen Regressionsmodellen zur Erklärung der Heterogenität zwischen Bevölkerungsgruppen wird die Forschung um ein Instrument erweitert, das die Dynamik zukünftiger Präferenzen erfassen kann.

Damit schließt die vorliegende Studie eine zentrale Forschungslücke: Sie quantifiziert erstmals die Zahlungsbereitschaft deutscher Haushalte für ein umfassendes Set von sogenannten Multi-Talent-Merkmalen – darunter Energieeffizienz, gemeinschaftliche Infrastruktur, Mobilität und medizinische Nahversorgung – sowohl für Kauf- als auch für Mietmärkte und berücksichtigt zugleich erwartete Präferenzänderungen über die Zeit.

Zur besseren Einordnung der vorliegenden Untersuchung wurde Tabelle 2.1 erstellt, die zentrale wissenschaftliche Studien zur Bewertung von Immobilienmerkmalen zusammenfasst. Die Übersicht ordnet die einschlägige Literatur nach Methodik, thematischem Schwerpunkt, geografischem Bezug sowie der Verwendung hedonischer oder kontingenter Bewertungsansätze. Ergänzend werden die berücksichtigten Datengrundlagen aufgeführt.

Tabelle 2.1 Überblick über zentrale Literatur zur Bewertung von Immobilienmerkmalen

Publikation	Methodik	Fokus / Merkmal(e)	Hedonischer Ansatz?	Kontingente Bewertung?	Deutschland-Bezug?	Zukunftspräferenzen berücksichtigt?	Datengrundlage / Quelle
Lancaster (1966)	Konsumtheorie (theoretisch)	Theorie der Merkmalsbewertung	X	X	X	X	Theoretisches Modell
Rosen (1974)	Theorie hedonischer Preise	Implizite Preise von Produkteigenschaften	✓	X	X	X	Theoretischer Beitrag
Sirmans et al. (2005)	Systematische Literaturübersicht	Modellformen und Variablen-selektion	✓	X	X	X	Review von > 125 Studien
Kuminoff et al. (2010)	Methodische Meta-Analyse	Identifikationsprobleme und Verzerrungen	✓	X	X	X	Review / ökonomische Simulation
Cespedes-Lopez et al. (2019)	Meta-Analyse	Energieeffizienz / Energieausweis-Premium	✓	X	X	X	66 internationale Studien
Deller (2022)	Hedonische Regression	Energieeffizienz in Deutschland (Mieten)	✓	X	✓	X	Deutsche Mietdaten
Bienert (2016)	Meta-Studie / institutionelle Analyse	ESG- und Gemeinschaftsmerkmale	X	X	✓	X	Fonds- und Branchenberichte
Tummers (2016)	Vergleichende Fallstudie / Literaturreview	Co-Housing / gemeinschaftlich genutzte Flächen (Europa)	X	X	X	X	Europäische Fallstudien
Liu & Shi (2017)	Hedonische Regression	Radverkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur	✓	X	X	X	US-Transaktions- und Verkehrsdaten
Rivas et al. (2019)	Ökonometrische Big-Data-Analyse	Nähe zu Krankenhäusern und Universitäten	✓	X	X	X	US-Immobilien- und Zensusdaten
Peng & Chiang (2015)	Hedonische Regression	Nichtlineare Effekte medizinischer Nähe	✓	X	X	X	Transaktionsdaten Taipei
Diese Studie (2026)	Kontingente Bewertung + Logit-Modell	Multi-Talent-Merkmale (Energie, Gemeinschaft, Mobilität, Gesundheit, Smart)	X	✓	✓	✓	Repräsentative Online-Befragung (n = 1.010) + soziodemografische Daten

3. Datenerhebung

Zur empirischen Untersuchung der Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale wurde, insbesondere aufgrund der Ermangelung bestehender Datensätze, eine standardisierte Online-Befragung durchgeführt. Befragungen gelten als zentrales Instrument der Präferenz- und Zahlungsbereitschaftsanalyse im immobilienwirtschaftlichen Kontext, da sie die Erfassung individueller Entscheidungsprozesse ermöglichen (Robinson et al, 2016; Leishman et al, 2025). Insbesondere webbasierte Umfragen haben sich in jüngster Vergangenheit als effiziente und kostengünstige Methode etabliert, um umfangreiche Stichproben zu erfassen (Portnov et al., 2018). Die stichprobenbasierte Befragung verfolgt dabei das Ziel, auf der Grundlage von Erkenntnissen einer Teilmenge, Aussagen über das Verhalten der gesamten Population abzuleiten. Dafür ist es entscheidend, die Stichprobe der Population möglichst so zu ziehen, dass die Stichprobe ebendiese verhältnismäßig repräsentiert. Bei Nichtbeachtung wissenschaftlicher Standards der Sozialforschung besteht die Gefahr von Verzerrungen der Analyseergebnisse, die in Folge der Stichprobenauswahl entstehen. Während vollständig unverzerrte Erkenntnisse nur eine Befragung der gesamten Population liefern kann, die aufgrund knapper Ressourcen nicht tatsächlich durchführbar ist, lassen sich potenzielle Verzerrungen durch eine sorgfältige Gestaltung der Stichprobe auf ein vertretbares Maß reduzieren.

Im Kontext der webbasierten Datenerhebung bestehen Potenziale zur Verzerrung von Befragungsergebnissen vorrangig aufgrund von Selektionskriterien (Heckman, 1979). Diese betreffen zum einen sozio-demografische Eigenschaften, anhand derer die Teilnehmer einer Umfrage ausgewählt werden, und zum anderen systematische Voraussetzungen, die Personen von vornherein von einer Teilnahme ausschließen können. Letzteres bezieht sich im Kontext der Onlinebefragungen vor allem auf technische Voraussetzungen, wie einen Zugang zum Internet oder die Fähigkeit zur selbstständigen Teilnahme an einer Umfrage (Bethlehem, 2010; Gaia et al., 2025).

Die Verzerrung in Bezug auf sozio-demografische Selektionskriterien wird im Rahmen der Stichprobenerhebung minimiert, in dem eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe auf der Ebene der deutschen Bundesländer gezogen wird, sodass die Befragungsergebnisse in Bezug auf die Bevölkerungsverteilung auf die deutschen Bundesländer repräsentativ ausgewertet werden können. Zudem erfolgt eine Abfrage der sozio-demografischen Eigenschaften der Befragungsteilnehmer zur späteren Analyse von Präferenzen einzelner sozialer oder demografischer Gruppen. Eine Verzerrung der Stichprobe aufgrund von Zugangshürden zum Internet erscheint bei einer Internetnutzung von 93% der Bevölkerung (Zoz und Stuck, 2023) verhältnismäßig geringfügig. Die Verzerrung aufgrund der Selbstselektierung und dadurch entstehender Unter- oder Überrepräsentation von Umfrageteilnehmern lässt sich jedoch nicht vollständig reduzieren, da die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist und keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorliegen, ob

Personen, die an Onlineumfragen teilnehmen, signifikant unterschiedliche Zahlungsbereitschaften aufweisen, als Personen, die das nicht tun. Es kann damit nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass die Umfrageergebnisse variieren, wenn verschiedene Onlineumfragen durchgeführt werden. (siehe auch Schnell und Klingwort, 2024) Zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaften für hedonische Merkmale von Wohnimmobilien wurden, unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Evidenz zur Stichprobenselektion, zwei Stichproben gezogen und anonymisiert befragt.¹ Dabei erfolgt eine Unterscheidung in jeweils eine Stichprobe für potenzielle Käufer von Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie für potenzielle Mieter von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die Trennung der Stichproben erfolgt insbesondere aufgrund der heterogenen Zielgruppen von freifinanzierten Eigentumswohnungen, beziehungsweise Mietwohnungen. Die Entscheidung eines Haushalts zur Miete oder zum Kauf einer Wohnung basiert dabei auf einem komplexen und individuellen System aus Entscheidungsfaktoren. Während sich ein breites Forschungsfeld der Entscheidung zwischen Wohneigentum und Miete widmet (siehe Berecha et al., 2012 oder Mostafa und Jones, 2019), liegt der Fokus der vorliegenden Studie auf der Zahlungsbereitschaft, nachdem ein Haushalt bereits eine Entscheidung bezüglich der Wohnsituation getroffen hat. Im Folgenden wird deshalb zwischen Haushalten unterschieden, die Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen nachfragen.

Für Haushalte, die Mietwohnungen nachfragen, wird eine eigene Nutzungsabsicht unterstellt. Für Haushalte, die Eigentumswohnungen nachfragen, ist eine Absicht der Eigennutzung nicht vorausgesetzt. Diese Haushalte erwerben Eigentumswohnungen entweder zur Eigennutzung oder aber zur Kapitalanlage. Im Fall der Absicht zur Kapitalanlage sind zu erwartende Mieteinnahmen einer Eigentumswohnung potenziell einflussgebend auf Investitionsentscheidungen, weshalb erst eine vergleichende Analyse der Zahlungsbereitschaften für Miet- und Eigentumswohnungen eine vollständige Betrachtung von Präferenzen ermöglicht. Im Folgenden werden deshalb die Datenerhebung für die Stichproben der potenziellen Mieter und Eigentümer zunächst separat beschrieben und analysiert, bevor eine gemeinsame Auswertung stattfindet.

3.1. Stichprobenbeschreibung Eigentumswohnungen

Für die Ermittlung der Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale von Eigentumswohnungen wurde zunächst eine Stichprobe von Personen gezogen, die den Erwerb einer Eigentumswohnung in Betracht ziehen. Dazu wurde im November 2024 eine Befragung von freiwilligen Umfrageteilnehmern in Deutschland durchgeführt. Die Umfrage richtete sich dabei ausschließlich an Personen, die ein ernsthaftes Interesse am Erwerb einer Eigentumswohnung äußern. Personen, die keine Kaufabsicht für eine Eigentumswohnung geäußert haben, wurden von der Umfrage ausgeschlossen. Anschließend wurden so lang Personen befragt, bis eine für die Grundgesamtheit

¹ Die Befragung wurde dabei über die Plattform bilendi in Deutschland durchgeführt.

Datenerhebung

Deutschlands repräsentative Verteilung nach biologischem Geschlecht und Wohnort im Bundesland vorlag.² Nicht vollständig beantwortete Fragebögen wurden anschließend ausgeschlossen. Die Nettostichprobengröße beträgt 1.035 Personen.

Zu Beginn des Fragebogens wurden, neben der Kaufsicht, dem biologischen Geschlecht und dem Wohnort nach Bundesland, demografische Daten abgefragt.³ Dies dient dazu, eine transparente Darstellung der Stichprobe zu ermöglichen und Rückschlüsse auf das Antwortverhalten aufgrund demografischer Eigenschaften zu ziehen. Mittels kategorialer Fragestellungen wurden das Alter, der höchste Bildungsabschluss, das Nettoeinkommen, die Dichte der derzeitigen Wohnbebauung, sowie die Haushaltsgröße der Befragungsteilnehmer ermittelt. Die Stichprobe umfasst jeweils 517 männliche und weibliche sowie eine diverse Person. Nach Alter zeigt sich eine Konzentration der Umfrageteilnehmer, die über 30 Jahre alt sind. Abbildung A1 zeigt die Verteilung der Altersklassen innerhalb der Stichprobe.⁴ Weiterhin umfasst die Stichprobe vorrangig Personen mit höherem Bildungsniveau. Etwa 80 Prozent der Umfrageteilnehmer verfügen über eine abgeschlossene Lehre, Abitur oder einen Studienabschluss. Der Anteil geringfügig qualifizierter Personen in der Stichprobe beträgt unter 5 Prozent. Abbildung A2 visualisiert die Verteilung der Stichprobe nach Bildungsniveaus. Bezogen auf das Nettoeinkommen verfügen etwa 95% der Umfrageteilnehmer über ein eigenes Einkommen dieses an.⁵ Etwa die Hälfte der Befragungsteilnehmer verdient 2.500€ oder mehr im Monat. Abbildung 3.1 zeigt die Einkommensverteilung nach Kategorien. In Bezug auf das derzeitige Wohnumfeld geben etwa 10 Prozent der Befragten an, im ländlichen Raum zu leben. Weitere 10 Prozent leben im Umfeld gewerblicher Nutzung. Etwa die Hälfte der befragten Personen lebt urban, während circa 36 Prozent der Befragten suburban leben.⁶ Etwa jede fünfte Person lebt in einem Haushalt mit vier oder mehr Personen. Die Verteilung der Befragten nach Haushaltsgröße wird in Abbildung A3 dargestellt.

² Eine vollständig repräsentative Stichprobenziehung ist aufgrund der praktisch kaum umsetzbaren Gleichverteilung der Ziehungswahrscheinlichkeiten in der Grundgesamtheit, in diesem Fall aller Nachfrager nach Eigentumswohnungen in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, nicht durchführbar. Zudem ist die genaue Größe der Grundgesamtheit für die Nachfrager nach Wohneigentum unbekannt. Die beschriebene Vorgehensweise stellt jedoch eine näherungsweise bevölkerungsrepräsentative Stichprobenziehung dar.

³ Der Fragebogen war vollständig anonymisiert, sodass keine personenbezogenen Daten erhoben wurden. Eine Zuordnung von Umfrageergebnissen zu Umfrageteilnehmern ist aufgrund des hohen Anonymisierungsgrads ausgeschlossen.

⁴ Diese und weitere Abbildungen befinden sich im Anhang A.

⁵ Das Nettoeinkommen wird für den Rahmen dieser Befragung als Summe aller Einkommensarten abzüglich Steuern und Sozialabgaben definiert.

⁶ Eine urbane Wohnbebauung wird im Rahmen des Fragebogens durch dichte Wohnbebauung im Wohnumfeld definiert. Eine suburbane Wohnbebauung wird als überwiegend mit Wohnbebauung geprägten Wohnumfeld definiert.

Abbildung 3.1. Einkommensniveaus der Stichprobe für Eigentumswohnungen

3.2. Stichprobenbeschreibung Mietwohnungen

Für die Ermittlung der (Miet-)Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale von Mietwohnungen wurde eine separate Stichprobe gezogen. Dafür wurde im Juni ts2025 eine Befragung von freiwilligen Umfrageteilnehmern in Deutschland durchgeführt. Die Umfrage richtete sich dabei nur an Personen, die Mieter sind oder die Absicht zur Miete einer Wohnung äußern. Personen, die keine Absicht zur Miete einer Wohnung geäußert haben, wurden von der Umfrage ausgeschlossen. Anschließend wurden so lang Personen befragt, bis eine für die Grundgesamtheit Deutschlands repräsentative Verteilung nach biologischem Geschlecht und Wohnort im Bundesland vorlag.⁷ Abbildung B1 zeigt die geografische Verteilung der Befragten für die Stichprobe der Mietwohnungen.⁸ Nicht vollständig beantwortete Fragebögen wurden anschließend, analog zur Stichprobe für Eigentumswohnungen, ausgeschlossen. Die Nettostichprobengröße beträgt für die Stichprobe der potenziellen Mieter 1.010 Personen.

⁷ Eine vollständig repräsentative Stichprobenziehung ist aufgrund der praktisch kaum umsetzbaren Gleichverteilung der Ziehungswahrscheinlichkeiten in der Grundgesamtheit, in diesem Fall aller Nachfrager nach Mietwohnungen in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, nicht durchführbar. Zudem ist die genaue Größe der Grundgesamtheit für die Nachfrager nach Mietwohnungen unbekannt. Die beschriebene Vorgehensweise stellt jedoch eine näherungsweise bevölkerungsrepräsentative Stichprobenziehung dar.

⁸ Diese und weitere Abbildungen befinden sich im Anhang B.

Datenerhebung

Zu Beginn des Fragebogens wurden erneut das biologische Geschlecht und der Wohnort nach Bundesland sowie weitere demografische Daten abgefragt.⁹ Die Abbildungen 3.2 und B1 zeigen die Verteilung der Stichprobe nach Geschlecht, beziehungsweise nach Wohnort im Bundesland. Mittels kategorialer Fragestellungen wurden, analog zur ersten Befragung, das Alter, der höchste Bildungsabschluss, das Nettoeinkommen, die Dichte der derzeitigen Wohnbebauung, sowie die Haushaltsgröße der Befragungsteilnehmer ermittelt. Die Stichprobe für die Analyse der Zahlungsbereitschaften bei Mietwohnungen umfasst 495 männliche und 513 weibliche sowie zwei Personen diversen Geschlechts.

Das Alter der Umfrageteilnehmer ist näherungsweise gleichmäßig auf die Alterskohorten verteilt, sodass jede Alterskohorte mit mindestens 50 und maximal 150 Personen vertreten ist. Abbildung B2 zeigt die exakte Verteilung der Stichprobe auf die gebildeten Alterskohorten. Weiterhin umfasst die Stichprobe erneut vorrangig Personen mit höherem Bildungsniveau. Etwa jeder vierte Umfrageteilnehmer besitzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium und jeder dritte Befragte hat eine Lehre abgeschlossen. Nur circa ein Prozent der Befragten hat keinen Bildungsabschluss. Abbildung B3 zeigt die Verteilung der Bildungsniveaus innerhalb der Stichprobe.

Bezogen auf das Nettoeinkommen verfügen erneut etwa 95% der Umfrageteilnehmer über ein eigenes Einkommen. Verglichen mit der Eigentümerbefragung ist das Durchschnittseinkommen etwas geringer. Die Einkommensverteilung ist annähernd normalverteilt mit einem Median bei etwa 2.500€ Einkommen im Monat. Etwa 10 Prozent der Befragten verdienen 4.000€ oder mehr im Monat. Abbildung 3.3 visualisiert die Einkommensverteilung nach Kohorten. In Bezug auf das derzeitige Wohnumfeld geben etwa 12 Prozent der Befragten an, im ländlichen Raum zu leben. Weitere 16 Prozent leben im Umfeld gewerblicher Nutzung. Etwa jeweils ein Drittel der Befragten lebt urban oder suburban. Die Verteilung der Haushaltsgröße wird in Abbildung B4 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass etwa jede zweite Person allein lebt und nur etwa zwei Prozent der Befragten in einem Haushalt bestehend aus vier oder mehr Personen lebt.

⁹ Der Fragebogen war auch für die zweite Befragung vollständig anonymisiert, sodass keine personenbezogenen Daten erhoben wurden. Eine Zuordnung von Umfrageergebnissen zu Umfrageteilnehmern ist aufgrund des hohen Anonymisierungsgrads ausgeschlossen.

Abbildung 3.2 Verteilung der Geschlechter der Stichprobe für Mietwohnungen

Abbildung 3.3 Einkommensniveaus der Stichprobe für Mietwohnungen

4. Analyse von Zahlungsbereitschaften

Die Analyse der Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale sogenannter Multi-Talent-Immobilie erfolgt, wie bereits die Stichprobenerhebung, zunächst getrennt für Eigentumswohnungen und Mietwohnungen. Im Folgenden werden zunächst die Methodik der Befragung und Analyse vorgestellt, bevor die Ergebnisse ausgewertet werden.

4.1. Kontingente Bewertung

Methodisch wird sowohl bei der Analyse von Zahlungsbereitschaften für Eigentumswohnungen als auch bei der vergleichbaren Analyse für Mietwohnungen die kontingente Bewertung eingesetzt. Dieses Verfahren ist in der Umwelt- und Immobilienökonomik weit verbreitet, da es erlaubt, Zahlungsbereitschaften für hypothetische Szenarien zu erheben. Während hedonische Preismodelle auf realen Markttransaktionen basieren und daher nur für bereits etablierte Merkmale geeignet sind, bietet die kontingente Bewertung die Möglichkeit, auch solche Eigenschaften zu erfassen, die in der Realität noch wenig verbreitet sind oder deren Preiseffekte sich empirisch schwer isolieren lassen (Carson und Hanemann, 2005; Boyle, 2017). Angesichts der Tatsache, dass viele Merkmale einer Multi-Talent-Immobilie – etwa der Einsatz von Quartiers-Apps oder das Angebot von umfassenden Gemeinschaftsflächen – noch nicht in großer Zahl am Markt umgesetzt wurden, erscheint dieser Ansatz besonders geeignet.

Die kontingente Bewertung wird im Forschungsbereich der Immobilienbewertung in jüngerer Vergangenheit regelmäßig angewandt, um immaterielle oder schwer zu quantifizierende Werte von Gütern zu ermitteln. Dabei werden im Rahmen strukturierter Befragungen Zustandsveränderungen des zu untersuchenden Guts beschrieben, die die Befragten bei möglichst vollständigen Informationen zu einer individuellen Bewertung befähigen sollen. Die kontingente Bewertungsmethodik wird dabei regelmäßig mit einer strukturierten Methodik der Fragestellung kombiniert, um quantifizierbare und analysierbare Ergebnisse aus der Befragung abzuleiten. Neben der offenen Fragestellung können Fragen angewandt werden, die konkrete Werte oder schrittweise Annäherungen an Grenzwerte erfragen. Die häufigste Fragemethode ist die Zahlkartenmethode, die eine Auswahl an Werten aufstellt, aus denen die Befragten ihre Bewertung oder Zahlungsbereitschaft auswählen können.

Im ökonomischen Kontext ist die kontingente Bewertungsmethodik in Kombination mit einer Befragung nach der Zahlkartenmethode eine etablierte Methodik zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften. Die Fachliteratur zeigt verschiedene Beispiele für die Anwendung in jüngerer Vergangenheit. Perni et al. (2021) zeigen, dass die kontingente Bewertung eine robuste Methode zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften für

gemeinschaftliche Güter, beispielsweise Strände, ist. Ji et al. (2022) ermitteln mittels kontingenter Bewertung Zahlungsbereitschaften für die Begrünung von Dächern. Datola et al. (2025) nutzen ebendiese Methodik zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften von Studenten für die räumliche Nähe von Studentenwohnheimen zu Universitätseinrichtungen. Arntz et al. (2023) wenden die kontingente Bewertung an, um die Zahlungsbereitschaft für öffentliche Güter und deren Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der Befragten zu analysieren. Skeie et al. (2025) wenden die Methodik der kontingenten Bewertung in Kombination mit der Zahlkartenmethode an, um die Zahlungsbereitschaft für den Küstenschutz in den USA zu ermitteln.

4.1.1. Kontingente Bewertung – Eigentumswohnungen

Die Befragung der Stichprobe für die Ermittlung der Zahlungsbereitschaften bei Eigentumswohnungen beginnt, nach der Abfrage der demografischen Daten und Ausschlusskriterien, mit der Definition einer Vergleichswohnung. Diese dient als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Fragen und wird von den Befragten mittels einer offenen Fragestellung bepreist. Der Fokus dieser Studie liegt dabei auf dem Neubau von Mehrfamilienhäusern und Quartieren, sodass die Vergleichswohnung gemäß Definition einem mittleren Neubaustandard entspricht.¹⁰ Der Wert der Vergleichswohnung wird dabei in Euro je Quadratmeter angegeben. Diese als offene Frage formulierte Abfrage der Zahlungsbereitschaft dient der Schaffung einer individuellen Vergleichsgrundlage.

Die darauffolgenden Fragen zu konkreten Wohnwertmerkmalen bilden jeweils Szenarien ab, die in Relation zum zunächst angegebenen absoluten Vergleichswert stehen. Dabei werden die Probanden aufgefordert, definierte Änderungen der Beschaffenheit der Vergleichswohnung zu bewerten. Die formulierten Fragen adressieren fünf zentrale Dimensionen der sogenannten Multi-Talent-Immobilie, die über klassische Gebäudeausstattungen oder -merkmale hinausgehen. Diese Dimensionen orientieren sich zum einen an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, insbesondere den Zielen SDG3 Gesundheit und Wohlbefinden, SDG7 Günstige und saubere Energie sowie SDG11 Nachhaltige Städte und Gemeinden. Diese allgemein anerkannten Zielsetzungen prägen die zukünftige Stadtentwicklung und sind deshalb substantiell für die Gestaltung von neuem Wohnraum und der damit verbundenen Zahlungsbereitschaft. Zum anderen basieren die gewählten Dimensionen auf der Grundlage bestehender oder vergleichbarer wissenschaftlicher Evidenz. Im nachfolgenden werden die Dimensionen und die dazugehörigen Fragen hergeleitet.

Die erste Dimension umfasst die Ressourceneffizienz, die durch die Anwendung moderner Technologie erreicht wird. Im Rahmen der Fragestellung wird der

¹⁰ Der mittlere Neubaustandard wird dabei definiert als Bauausführung mit modernen Baumaterialien und einer guten Ausstattung, die durchschnittlichen bis gehobenen, aber nicht luxuriösen Anforderungen entspricht.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

Gebäudestandard KFW55 unterstellt, der gemäß Definition besagt, „dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung das 0,55fache des auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Wertes des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes, das die gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung wie das zu errichtende Gebäude aufweist [...] nicht überschreitet“ (§ 15 Abs. 1 GEG). Darüber hinaus werden, zur Rechtfertigung einer Abweichung vom ohnehin üblichen Standard, eine intelligente Gebäudesteuerung sowie der Bezug ausschließlich erneuerbarer Energieträger unterstellt. Diese Eigenschaften resultieren im dargestellten Szenario in einer Reduktion der Wohnnebenkosten von 20 Prozent gegenüber der Vergleichswohnung. Eine umfassende Studie zur Ressourceneffizienz von Gebäudesteuerungen von King und Perry (2017) dient als Grundlage für den Referenzwert von 20 Prozent, der im Rahmen der Studie als Untergrenze für Energiekosteneinsparungen ermittelt wurde. Weitere Studien von Panchalingam und Chan (2021) sowie Haidar et al. (2018) bestätigen Einsparpotenziale durch Elemente der Gebäudesteuerung von mindestens 20 Prozent.

Dimension zwei des Fragebogens adressiert die Nahversorgung der Wohnung mit gesundheitsnahen Dienstleistungen. Im Zuge des fortschreitenden demografischen Wandels der deutschen Gesellschaft sowie der gestiegenen Lebenserwartung ist die Nähe zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ein wertgewichtiger Standortfaktor. Erste Studien aus Asien belegen den positiven Effekt der räumlichen Nähe zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung auf Immobilienpreise. Peng und Chiang (2015) belegen höhere Immobilienpreise im Umfeld von Krankenhäusern und Facharztzentren. Peng (2021) bestätigt dieses Erkenntnis im Rahmen der Analyse von Immobilienpreisen in Taiwan. Quantifizierbare Evidenz für die Zahlungsbereitschaft für Wohnungen in Deutschland liegt jedoch noch nicht vor.

Die Dimensionen drei, vier und fünf des Fragebogens befassen sich mit Wohnwertmerkmalen der Gebäudeausstattung. Dimension drei adressiert dabei die Infrastruktur für Fahrräder im Mehrfamilienhaus. Während der positive Einfluss von Fahrradinfrastruktur im Wohnumfeld auf Wohnimmobilienpreise wissenschaftlich belegt ist (Liu und Shi, 2017; Conrow et al., 2021; Soltani et al., 2024; Zhou et al., 2024), gibt es keine bekannten Ansätze zur Bewertung von Fahrradinfrastruktur im Gebäude oder auf dem eigenen Grundstück. Die vierte Dimension der Befragung befasst sich mit der Gebäudeausstattung in Bezug auf die Parkmöglichkeiten für Autos. Dabei werden insbesondere die Ladeinfrastruktur für Elektroautos sowie die automatisierte Parkraumbewirtschaftung adressiert. Positive Preiseffekte wurden dabei bislang vorrangig für das Wohnumfeld, nicht jedoch für die Wohnimmobilie selbst nachgewiesen. Liang et al. (2023) belegen beispielsweise, dass die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten für E-Autos Wohnimmobilienpreise in Kalifornien positiv beeinflusst. Zhao (2025) bestätigt diese Beobachtung für Wohnimmobilien in Peking. Bondemark und Merkel (2023) belegen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit

von Parkflächen und Immobilienpreisen für Eigentumswohnungen in Stockholm. Die fünfte und letzte Dimension, die in Bezug auf die Zahlungsbereitschaft im Fragebogen adressiert wird, befasst sich mit Gemeinschaftsflächen im Gebäude oder Quartier. Es existieren bereits breite Literaturstränge zum Preiseinfluss von Sportflächen, Gemeinschaftsflächen oder Co-Working Spaces auf Wohnimmobilienpreise. Jedoch fokussieren diese sich überwiegend auf das Wohnumfeld und nicht auf die Ausstattungsmerkmale der Wohnimmobilie selbst. Feng und Humpreys (2012) belegen höhere Wohnimmobilienpreise im Umfeld von Sportstätten in Nordamerika. Chun-Chang (2020) findet quantitative Belege für gestiegene Wohnimmobilienpreise im Umfeld von Sportanlagen in Taiwan. Shukri und Misni (2017) belegen positive Preiseffekte von Dachgärten auf Immobilienpreise. Voicu und Been (2008) finden statistische Evidenz für höhere Verkaufspreise von Wohnimmobilien, die in unmittelbarer Nähe von Gemeinschaftsgärten oder Parks liegen. Fu und Wang (2025) zeigen zudem gestiegene Wohnimmobilienpreise im Umfeld neu eröffneter Co-Working Spaces.

Tabelle 4.1 Fragebogen zu Wohnwertmerkmalen von Eigentumswohnungen

Frage	Wohnwertmerkmal	Beispielhafte Eigenschaften
1	Energie- und Ressourceneffizienz	intelligente Gebäudesteuerung, Bezug erneuerbarer Energien, Effizienzhausstandard, 20% geringere Nebenkosten
2	Nahversorgung Gesundheit	Ärztelhäuser, Physiotherapie-Praxen, Apotheken
3	Fahrradinfrastruktur	Wartungsraum, Abstellflächen, Rampen
4	Parkraum- und Lademanagement	Lademöglichkeiten für E-Autos, automatisiertes Parksysteem, Parkraumbewirtschaftung
5	Gemeinschaftsflächen	Sportflächen, Sportgeräte, Co-Working-Flächen

Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Fragen, die die Bewertung von Wohnwertmerkmalen betreffen.¹¹ Für diese Wohnwertmerkmale wird die Zahlungsbereitschaft mittels Anwendung der Zahlkartenmethode in elf verschiedenen Kategorien abgefragt. Diese Kategorien umfassen relative Abweichungen vom zuvor definierten Vergleichswert. Die Antwortkategorien sind in Tabelle 4.2 dargestellt. Die Spannweite reicht dabei von einer negativen Abweichung von 20 Prozent bis hin zu einer positiven Abweichung von 20 Prozent. Die Auswahlmöglichkeiten der Probanden sowie deren Spannweite wurde auf der Basis bestehender Evidenz zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften definiert. Diese besagt, dass sich Entscheidungen im Zusammenhang von Zahlungsbereitschaften regelmäßig an einem Ausgangspunkt orientieren, der durch das Umfragedesign festgelegt und beeinflusst werden kann (Green

¹¹ Siehe Anhang C für den vollständigen Fragebogen, den die Teilnehmer der Stichprobe ausgefüllt haben.

et al., 1998; Tversky und Kahneman, 1974). Die negativen und positiven Auswahlmöglichkeiten gemäß Tabelle 4.2 sind entsprechend absolut gleich groß gewählt. Zudem wurde der mittlere Wert, der potenziell als Ankerpunkt für die Entscheidungsfindung dienen könnte, Null gesetzt, um einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung aufgrund des Fragebogens auszuschließen. Jüngste Erkenntnisse belegen zudem, dass das Umfragedesign und insbesondere die verhältnismäßige Größe der Antwortmöglichkeiten das Antwortverhalten der Probanden signifikant beeinflussen (Skeie et al., 2025). Deshalb wurde in der vorliegenden Studie ein konservatives Spektrum an Antworten angewandt, um realitätsferne Extremwertantworten zu vermeiden.

Tabelle 4.2 Übersicht der relativen Zahlungsbereitschaften

Kategorie	Zahlungsbereitschaft	Beschreibung
1	-20% oder weniger	signifikant geringerer Preis als die Vergleichswohnung
2	-15% bis -19%	deutlich geringerer Preis als die Vergleichswohnung
3	-10% bis -14%	geringerer Preis als die Vergleichswohnung
4	-5% bis -9%	leicht geringerer Preis als die Vergleichswohnung
5	-1% bis -4%	etwas geringerer Preis als die Vergleichswohnung
6	±0%	gleicher Preis wie die Vergleichswohnung
7	+1% bis +4%	etwas höherer Preis als die Vergleichswohnung
8	+5% bis +9%	leicht höherer Preis als die Vergleichswohnung
9	+10% bis +14%	höherer Preis als die Vergleichswohnung
10	+15% bis +19%	deutlich höherer Preis als die Vergleichswohnung
11	+20% oder mehr	signifikant höherer Preis als die Vergleichswohnung

4.1.2. Kontingente Bewertung - Mietwohnungen

Die Befragung der Stichprobe für die Ermittlung der Zahlungsbereitschaften bei Mietwohnungen ist an die zuvor durchgeführte Befragung der potenziellen Immobilieneigentümer angelehnt. Der Fragebogen beginnt, wie auch bei der ersten Befragung, nach der Abfrage der demografischen Daten und Ausschlusskriterien, mit der Definition einer Vergleichswohnung. Diese dient als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Fragen und wird von den Befragten mittels einer offenen Fragestellung mit einer Mietzahlungsbereitschaft bepreist. Der Fokus dieser Studie liegt dabei wieder auf dem Neubau von Mehrfamilienhäusern und Quartieren, sodass die Vergleichswohnung gemäß Definition einem mittleren Neubaustandard entspricht.¹² Die

¹² Der mittlere Neubaustandard wird dabei, analog zur Befragung potenzieller Immobilieneigentümer, definiert als Bauausführung mit modernen Baumaterialien und einer guten Ausstattung, die durchschnittlichen bis gehobenen, aber nicht luxuriösen Anforderungen entspricht.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

Mietzahlungsbereitschaft der Vergleichswohnung wird dabei in Euro je Quadratmeter angegeben. Diese als offene Frage formulierte Abfrage der Zahlungsbereitschaft dient der Schaffung einer individuellen Vergleichsgrundlage.

Die darauffolgenden Fragen zu konkreten Wohnwertmerkmalen bilden jeweils Szenarien ab, die in Relation zur zunächst angegebenen absoluten Mietzahlungsbereitschaft stehen. Dabei werden die Probanden aufgefordert, beschriebene Änderungen der Beschaffenheit der Vergleichswohnung zu bewerten. Die Fragestellungen orientieren sich dabei erneut an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen sowie bestehender Evidenzen.¹³ Während die Dimensionen der Eigentümerbefragung auch in die Mieterbefragung integriert wurden, kamen ebenfalls weitere Fragestellungen auf, die in den Fragebogen aufgenommen wurden. Der Mieterfragebogen ist deshalb umfangreicher als der Fragebogen, der bei der Eigentümerbefragung angewandt wurde. Die Zahlungsbereitschaft der Mieter ist aus Sicht der Eigentümer von Wohnungen zudem von Relevanz. Die Zahlungsbereitschaft von Mietern stellt einen wesentlichen Faktor zu Bewertung von Kapitalanlagenimmobilien dar, die regelmäßig nach dem Ertragswertverfahren und damit nach der prognostizierten Zahlungsbereitschaft der Mieter bewertet werden.

Die erste Beschaffenheit der Immobilie, für die eine Zahlungsbereitschaft ermittelt werden soll, ist die Begrünung der Außenfassade. Diese wird regelmäßig mit einer niedrigeren Umgebungstemperatur und einer Erhöhung der Biodiversität in der näheren Umgebung in Zusammenhang gebracht (Vox et al., 2018). Bestehende Literatur belegt bereits ein Mietpremium für Bürogebäude, die über grüne Außenfassaden verfügen (Robinson et al., 2020). Für Wohnimmobilien ist keine vergleichbare Erkenntnis bekannt. Die zweite Beschaffenheit von Interesse betrifft, vergleichbar mit der Eigentümerbefragung, das Vorhandensein von Gemeinschafts- und Sportflächen. Während hierfür keine quantitative Erkenntnis zur höheren Zahlungsbereitschaft von Mietern bekannt ist, wird angenommen, dass diese, ähnlich wie bei der Zahlungsbereitschaft von Eigentümern, besteht. Die dritte Eigenschaft, für die die Zahlungsbereitschaft ermittelt wird, umfasst die Möglichkeit zur Nutzung von Gästeapartments im Gebäude. Weiterhin werden, in Anlehnung an den Fragebogen der Eigentümerstichprobe, Zahlungsbereitschaften für die Nutzung von Co-Working- sowie Veranstaltungsflächen, für Fahrradinfrastruktur im Gebäude, für Maßnahmen der Energie- und Ressourceneffizienz und für ein Parkraum- und Lademanagement ermittelt. Diese Fragen dienen nicht zuletzt dazu, einen Vergleich zwischen Mieter- und Eigentümerbefragung ziehen zu können und potenzielle Unterschiede in Bezug auf die Zahlungsbereitschaften zu isolieren.

Eine weitere potenzielle Annehmlichkeit stellt die Verfügbarkeit einer Sauna im Gebäude dar. Guntermann und Norrbín (1987) belegen in einer frühen Studie den Preiseinfluss von

¹³ Siehe Abschnitt 4.2 für eine detaillierte Beschreibung der Grundlagen der Fragestellungen.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

Saunen auf Wohnungsmieten. Jüngere Studien widmen dieser Thematik jedoch kaum Aufmerksamkeit. Des Weiteren wird mittels des Fragebogens die Zahlungsbereitschaft für die Nutzung einer Quartiers-App abgefragt. Diese könnte auf den privaten Endgeräten der Mieter kostenfrei installiert werden und Angelegenheiten der Hausgemeinschaft aufgreifen. Beispielsweise wäre die Organisation von Nachbarschaftshilfe oder gemeinschaftlichen Aktivitäten mittels der App denkbar. Die Nutzung der App könnte die Mieterzufriedenheit adressieren, sodass eine positive Zahlungsbereitschaft erwartet wird. Quantitative Belege für einen Preiseffekt durch das Angebot von entsprechenden Angeboten sind bislang jedoch nicht bekannt.

Weiterhin werden Annehmlichkeiten im direkten Umfeld der Wohnung im Fragebogen thematisiert. Dabei wird unterstellt, dass die Wohnlage grundsätzlich einen starken Einfluss auf den Mietpreis einer Immobilie hat. Bestehende Literatur belegt bereits den positiven Effekt von Nahversorgungsangeboten auf die Mietzahlungsbereitschaft (Bishop et al., 2020; Clark et al., 2021). Der Fragebogen unterscheidet in diesem Fall zwischen der Nahversorgung in Bezug auf Gesundheitsdienstleistungen sowie der Nahversorgung in Bezug auf Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie. Beide Formen der Nahversorgung erweitern das für Mieter nutzbare Angebot im direkten Wohnumfeld. Entsprechend wird erwartet, dass die Mietzahlungsbereitschaft im Vergleich zu einer Referenzwohnung ohne entsprechendes Angebot gesteigert ist. Weitere Wohnwertmerkmale in Bezug auf die Wohnlage, für die die Mietzahlungsbereitschaft ermittelt wird, betreffen das ökologische Umfeld der Wohnung. Dieses wird im Rahmen der vorliegenden Studie in den Zugang zu Wasser- und zu Grünflächen unterschieden. Dahal et al. (2018) belegen eine signifikante Zahlungsbereitschaft von Wohnungsmietern für den Zugang und die Sicht auf offene Wasserflächen in Nordamerika. Van Ceylon (2025) findet ähnliche Belege für Zahlungsbereitschaften von Mietern für den Zugang zu wohnungsnahen Grünflächen. Lo und Jim (2010) hatten diese Erkenntnis bereits früher für Grünflächen in Hongkong gewonnen. Weitere Studien von Tian et al. (2020), Andrews et al. (2017), Piaggio (2021) sowie Sabyrbekov et al. (2020) bestätigen diese Erkenntnis. Für Deutschland gibt es keine vergleichbare Evidenz. Eine entsprechend positive Zahlungsbereitschaft für die ökologischen Annehmlichkeiten im Wohnumfeld wird jedoch erwartet.

Tabelle 4.3 Fragebogen zu Wohnwertmerkmalen von Mietwohnungen

Frage Wohnwertmerkmal		Beispielhafte Eigenschaften
1	Fassadenbegrünung	Senkung der Umgebungstemperatur, Erhöhung der Biodiversität im Wohnumfeld
2	Gemeinschaftsflächen	Sportflächen, Sportgeräte
3	Gästeapartments	Vermietung von Gästeapartments innerhalb der Hausgemeinschaft
4	Co-Working- und Veranstaltungsflächen	Arbeitsräume, multifunktionale Veranstaltungsflächen
5	Energie- und Ressourceneffizienz	intelligente Gebäudesteuerung, Bezug erneuerbarer Energien, Effizienzhausstandard, 20% geringere Nebenkosten
6	Fahrradinfrastruktur	Wartungsraum, Abstellflächen, Rampen
7	Parkraum- und Lademanagement	Lademöglichkeiten für E-Autos, automatisiertes Parksystem, Parkraumbewirtschaftung
8	Sauna	Kostenfreie Nutzung durch die Hausgemeinschaft
9	Quartiers-App	Gemeinschaftsangebote, Nachbarschaftshilfe
10	Nahversorgung Gesundheit	Ärztelhäuser, Physiotherapie-Praxen, Apotheken
11	Nahversorgung Einzelhandel / Gastronomie	Lebensmittelgeschäfte, Restaurants
12	Wasserflächen	Flussufer, See im Wohnumfeld
13	Grünflächen	Parkanlagen, Wiesen, Wälder, Felder

Tabelle 4.3 stellt die Fragen zu den Wohnwertmerkmalen der Mietwohnungen dar.¹⁴ Im Fragebogen wurden Antwortmöglichkeiten nach der in Tabelle 4.2 bereits für den Fragebogen für Eigentumswohnungen beschriebenen Skala vorgegeben. Die Skala ist dabei aus Gründen der Vergleichbarkeit exakt dieselbe, wie bei der Befragung potenzieller Immobilieneigentümer.

Im Gegensatz zur ersten Befragung, wurde in der Mieterbefragung zusätzlich eine Prognose der Mietzahlungsbereitschaft impliziert. Dafür kommt eine Frage zur erwartenden Änderung der Mietzahlungsbereitschaft innerhalb von zehn Jahren zum Einsatz, die dichotom bejaht oder verneint werden kann. Sobald eine erwartete Änderung

¹⁴ Siehe Anhang D für den vollständigen Fragebogen der Mieterstichprobe.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

der Mietzahlungsbereitschaft im Zeitraum von 10 Jahren angegeben wird, erfolgt eine erneute Abfrage der kategorialen Skala. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Erwartungshaltung von Mietern abzubilden und eine Trendprognose abzuleiten.

4.2. Zahlungsbereitschaft Eigentumswohnungen

Zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale von Eigentumswohnungen in sogenannten Multi-Talent-Immobilien wurde der in Abschnitt 4.1.1 beschriebene Fragebogen der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Stichprobe potenzieller Immobilieneigentümer zur Verfügung gestellt. Die Online-Befragungsergebnisse ermöglichen eine deskriptive Analyse der kontingenten Bewertung der Probanden.

Die erste Dimension der Wohnwertmerkmale, deren Zahlungsbereitschaft erfragt wurde, umfasst die Energie- und Ressourceneffizienz des Gebäudes, in dem sich die Eigentumswohnung befindet. Die Probanden äußern für diese Dimension die höchste Zahlungsbereitschaft der Umfrage. Etwa 75 Prozent der Befragten äußern eine höhere Zahlungsbereitschaft im Vergleich zur Referenzwohnung. Abbildung 4.1 zeigt das Antwortverhalten nach den Antwortmöglichkeiten der angewandten Zahlkartenmethode. Die Mehrheit der Probanden wäre demnach bereit, zwischen 5 und 14 Prozent mehr für eine Wohnung mit den beschriebenen Eigenschaften zu bezahlen.

Abbildung 4.1 Antwortverhalten Dimension 1: Energie- und Ressourceneffizienz

Bezogen auf das Wohnumfeld und die gesundheitsbezogene Infrastruktur fällt die Zahlungsbereitschaft geringer aus. Etwa die Hälfte der Befragten wäre bereit, hierfür einen Aufpreis zu bezahlen.¹⁵ Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Zahlungsbereitschaft für die Fahrradinfrastruktur im Gebäude. Größere Zahlungsbereitschaften wurden für das Parkraum- und Lademanagement im Gebäude geäußert. Hierfür würden mehr als 50

¹⁵ Siehe Anhang E für weitere Auswertungen der Befragungsergebnisse.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

Prozent der Probanden einen Aufpreis von mindestens einem Prozent im Vergleich zur Referenz bezahlen. Abbildung 4.2 zeigt das Antwortverhalten für die vierte Dimension des Fragebogens.

Abbildung 4.2 Antwortverhalten Dimension 4: Parkraum- und Lademanagement

Das Vorhandensein von Gemeinschafts- und Sportflächen sowie Co-Working-Flächen wäre den Probanden ebenfalls einen Aufpreis im Vergleich zur Referenzwohnung wert. Etwa 55 Prozent der Befragten wären hierfür zu einem Aufpreis bereit. Abbildung 4.3 visualisiert das Antwortverhalten der Probanden.

Abbildung 4.3 Antwortverhalten Dimension 5: Gemeinschaftsflächen

4.3. Zahlungsbereitschaft Mietwohnungen

Zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften für Wohnwertmerkmale von Mietwohnungen in sogenannten Multi-Talent-Immobilien wurde der in Abschnitt 4.1.2 beschriebene Fragebogen der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Stichprobe potenzieller Mieter zur Verfügung gestellt. Die Online-Befragungsergebnisse werden analog zu denen der Eigentümerstichprobe dargestellt.

Insgesamt wurden 13 Wohnwertmerkmale für die kontingente Bewertung durch die Probanden der Stichprobe vorgesehen.¹⁶ Die erste Frage forderte die Probanden zur Äußerung einer Zahlungsbereitschaft für die Begrünung der Gebäudefassade auf. Etwa zwei Drittel der Befragten äußern eine zusätzliche Mietzahlungsbereitschaft von mindestens einem Prozent gegenüber der Vergleichswohnung. 18 Prozent wären zu einem Aufpreis von mindestens 10 Prozent bereit. Abbildung 4.4 visualisiert die derzeitige Mietzahlungsbereitschaft der Stichprobe. Zudem äußern 43% der Befragten eine zukünftig höhere Zahlungsbereitschaft, sodass die Begrünung der Fassade in der Erwartungshaltung der Mieterstichprobe zukünftig an Relevanz gewinnt. Abbildung 4.5 stellt die erwartete Mietzahlungsbereitschaft der Probanden, die erwarten ihre Zahlungsbereitschaft zu ändern, in zehn Jahren dar.

Abbildung 4.4 Mietzahlungsbereitschaft Begrünte Fassade (heute)

¹⁶ Siehe Tabelle 4.3 für die Beschreibung der Wohnwertmerkmale und Anhang B für den vollständigen Fragebogen.

Abbildung 4.5 Mietzahlungsbereitschaft Begrünte Fassade (in 10 Jahren)

Bezogen auf das Angebot von Gemeinschafts- und Sportflächen, die beispielsweise auf dem Dach eines Gebäudes mit Mietwohnungen errichtet wären, fällt die Zahlungsbereitschaft überwiegend positiv aus. Etwa die Hälfte der Befragten wäre bereit, hierfür im Vergleich zur Referenzwohnung mindestens 5 Prozent mehr zu bezahlen. Etwa ein Drittel der Befragten gibt an, in Zukunft mehr für ein entsprechendes Angebot zahlen zu wollen.¹⁷ Eine geringere Zahlungsbereitschaft äußern die Befragten für die Möglichkeit der Nutzung von Gästearts im eigenen Gebäude. Nur etwa 30% der Probanden geben eine positive Zahlungsbereitschaft an, während etwa die Hälfte der Befragten kein Interesse an diesem Angebot zeigt. Etwa jeder fünfte Befragte würde zukünftig eine höhere als die bisherige Zahlungsbereitschaft äußern. Ähnlich und damit relativ gering fällt die Zahlungsbereitschaft für Co-Working- und Veranstaltungsflächen im Gebäude aus. Nur etwa jede dritte befragte Person äußert dafür eine im Vergleich zur Referenzwohnung höhere Zahlungsbereitschaft. Etwa jede fünfte Person kann sich eine steigende Zahlungsbereitschaft in den kommenden zehn Jahren vorstellen. In Bezug auf die Energie- und Ressourceneffizienz ist eine hohe Zahlungsbereitschaft aus den Ergebnissen der Mieterbefragung abzuleiten. Etwa 70 Prozent der Befragten wären bereit, für eine Wohnung mehr Miete zu bezahlen, wenn durch beispielsweise intelligente Gebäudesteuerung niedrigere Nebenkosten zu erwarten sind. Jede fünfte Person wäre bereit, mehr als zehn Prozent mehr Miete für eine entsprechende Wohnung zu bezahlen. Abbildung 4.6 zeigt die Verteilung der Antworten der Mieterbefragung. Diese Ergebnisse

¹⁷ Siehe Anhang F für die grafischen Darstellungen der Ergebnisse der Mieterbefragung.

Analyse von Zahlungsbereitschaften

sind vergleichbar mit denen der Eigentümerbefragung und zeigen, dass die Ressourcen- und Energieeffizienz einer Wohnimmobilie einen signifikanten Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft, unabhängig von der geplanten Nutzung der Immobilie, hat. Knapp 40 Prozent erwarten zudem eine zukünftig höhere Zahlungsbereitschaft als zum Zeitpunkt der Befragung. Abbildung 4.6 zeigt die erwartete Zahlungsbereitschaft der Probanden in zehn Jahren.

Abbildung 4.6 Mietzahlungsbereitschaft Energie- und Ressourceneffizienz (heute)

Der Fahrradinfrastruktur im Gebäude wird von den befragten Mietern eher weniger Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft zugeschrieben. Etwa die Hälfte der befragten Personen wäre bereit, einen Mehrpreis dafür zu entrichten. Etwa 10 Prozent der Befragten wären sogar bereit, mehr als 10 Prozent Mietaufschlag dafür zu bezahlen. Jeder fünfte Teilnehmer der Umfrage erwartet zukünftig eine steigende Zahlungsbereitschaft. Eine ähnliche Zahlungsbereitschaft wird für das Angebot eines Parkraum- und Lademanagements geäußert. Etwa die Hälfte wäre dafür bereit, mehr Miete zu bezahlen, während jede vierte befragte Person eine zukünftige höhere Mietzahlungsbereitschaft erwartet. Die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung einer Sauna wird ebenfalls von etwa der Hälfte der Befragten mit einer positiven Zahlungsbereitschaft bewertet. Etwa 22 Prozent der Umfrageteilnehmer erwarten eine in den kommenden zehn Jahren steigende Zahlungsbereitschaft. Das Angebot einer Quartiers-App erzielt die geringste Zahlungsbereitschaft. Nur etwa 25 Prozent der Probanden wären bereit, dafür einen Mehrpreis zu entrichten. Etwa 15 Prozent sehen zukünftig das Potenzial für eine steigende Zahlungsbereitschaft. In Bezug auf das Wohnumfeld und die Nahversorgung

Analyse von Zahlungsbereitschaften

mit Gesundheitsdienstleistungen geben etwa 45 Prozent der Befragten an, einen Mehrpreis im Vergleich zur Referenzwohnung zu akzeptieren. Etwa jede achte befragte Person wäre zu einer Zahlungsbereitschaft von mindestens 10 Prozent bereit. Jeder vierte Befragte erwartet in den kommenden zehn Jahren eine steigende Zahlungsbereitschaft. Dies könnte unter anderem mit dem höheren Bedarf an Gesundheitsleistungen mit steigendem Lebensalter zu begründen sein, dass die Probanden mit der Prognose bereits implizieren. Die Nahversorgung in Bezug auf Lebensmittelhändler sowie Gastronomie wird von etwa 45 Prozent der Befragten positiv bewertet. Weitere 50 Prozent der Umfrageteilnehmer sind in Bezug auf diese Art der Nahversorgung indifferent. Etwa jeder fünfte Teilnehmer erwartet zukünftig eine steigende Relevanz der Nahversorgung und damit eine steigende Zahlungsbereitschaft. Die Gestaltung der nahen Wohnumgebung wird von den Probanden der Mieterbefragung überwiegend mit positiven Zahlungsbereitschaften bewertet. Für eine Wasserfläche im nahen Wohnumfeld würden etwa 60 Prozent der Befragten einen Aufpreis bezahlen, etwa 20 Prozent würden eine mehr als 10 Prozent höhere Miete bezahlen. Etwa jede vierte Person erwartet zukünftig eine steigende Zahlungsbereitschaft für Wasserflächen im Wohnumfeld. Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Zahlungsbereitschaft für Grünflächen im Wohnumfeld. Während etwa 40 Prozent der Befragten indifferent in Bezug auf diese bleiben, geben etwa 55 Prozent die Bereitschaft zur Zahlung einer höheren Miete an. Etwa jeder Achte wäre bereit, mehr als 10 Prozent mehr Miete im Vergleich zur Referenzwohnung zu zahlen. Circa jeder vierte Proband erwartet in den kommenden zehn Jahren eine höhere Mietzahlungsbereitschaft für Grünflächen im Wohnumfeld als zum Zeitpunkt der Befragung.

Abbildung 4.7 Mietzahlungsbereitschaft Energie- und Ressourceneffizienz (in 10 Jahren)

5. Zielgruppenanalyse – Wer zahlt wofür?

Zur vertieften Analyse der Determinanten der Zahlungsbereitschaft wurde ergänzend ein Logit-Modell zur Ermittlung der marginalen Effekte geschätzt. Ziel war es, herauszufinden, welche sozio-demographischen Faktoren die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder verringern, dass eine Person für ein bestimmtes Merkmal bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen. Dies kann nicht nur Aufschluss über die individuellen Ausstattungspräferenzen der Bevölkerung bieten, sondern für Immobilienentwickler auch als Grundlage für die Ansprache von verschiedenen Miet- und Kaufinteressenten mit den unterschiedlichen Immobilienmerkmalen dienen.

5.1. Methodik – Logit Regression

Die abhängige Variable wurde binär kodiert: Sie nimmt den Wert 1 an, wenn eine Person eine positive Zahlungsbereitschaft äußerte, und 0, wenn dies nicht der Fall war. Als erklärende Variablen dienten Bildung, Einkommen, Haushaltsgröße, Altersgruppe, Geschlecht, Wohnlage und Region. Außerdem wurde die logarithmierte Form der Referenzmiete oder des Referenzkaufpreises miteinbezogen. Die marginalen Effekte geben an, um wie viele Prozentpunkte sich die Wahrscheinlichkeit einer positiven Zahlungsbereitschaft zwischen den Gruppen unterscheiden. Ein Beispiel: Wenn Personen mit Hochschulabschluss eine um 12 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, für eine begrünte Fassade zu zahlen, dann wird dieser Unterschied direkt aus den marginalen Effekten des Modells abgeleitet.

Basierend auf der vorhandenen Verteilung der Stichprobe wurden robuste Standardfehler des Types HC3 verwendet. Außerdem wurden kleinere Gruppen (<30 Beobachtungen) innerhalb der unabhängigen Variablen zu „Sonstige“ zusammengefasst. Da es sich bei den meisten der unabhängigen Variablen um Verhältnisskalen handelt, welche statistisch gesehen über so genannte Dummy-Variablen in das Modell miteinbezogen werden, wurde hierfür die häufigste Kategorie als Referenzkategorie verwendet (siehe Stichprobenbeschreibung und Anhang G und H). Neben der Logit-Regression wurden zwecks weiterer Validierung auch eine Probit-Regression mit denselben Modellen durchgeführt. Die Ergebnisse aus der Probit-Regression haben grundsätzlich ähnliche Ergebnisse gezeigt und werden folgend nicht weiter beschrieben. Zur Güte und Validitätsüberprüfung wurden Pseudo-R² (McFadden, Nagelkerke, adj. McFadden), Likelihood-Ratio-Test, AIC, BIC, ROC-AUC, Brier-Score und Hosmer-Lemeshow-Test herangezogen. Die Klassifikationsmaße liegen bei Schwelle 0.5 (Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, F1, Spezifität). Außerdem erfolgte eine Kreuzvalidierung (5-fach, stratifiziert).

5.2. Zielgruppenanalyse Eigentumswohnungen

Die folgend beschriebenen Ergebnisse basieren auf den Ergebnissen der Logit Modelle, beschränken sich jedoch auf die jeweiligen Kernergebnisse der insgesamt fünf Modelle. Im Fokus steht jeweils, welche sozioökonomischen und wohnstrukturellen Merkmale signifikant mit einer positiven Zahlungsbereitschaft für die jeweilige Ausstattungs- oder Infrastrukturmaßnahme verbunden sind.

Für **energieeffiziente Gebäudestandards und smarte Steuerungssysteme** zeigt sich eine ausgeprägte Bildungs- und Altersabhängigkeit der Zahlungsbereitschaft. Personen mit niedrigerem Abschluss im Vergleich zur Referenzkategorie „Fachhochschul-/Hochschullabschluss“ weisen eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit auf, für diese Maßnahmen zu zahlen (-9 bis -12 Prozentpunkte). Dieses Ergebnis stimmt mit aktueller Verhaltensforschung zum Thema überein. Auch das Alter spielt eine signifikante Rolle: Personen zwischen 46 und 66 Jahren zeigen eine um etwa 10 bis 13 Prozentpunkte niedrigere Zahlungswahrscheinlichkeit gegenüber der Referenzgruppe der 39-45-Jährigen. Jüngere Gruppen unterscheiden sich hingegen nicht signifikant. Mit steigenden Referenzpreisen (logarithmierter Kaufpreis) steigt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Zahlungsbereitschaft leicht an (+3,9 Prozentpunkte pro log-Einheit), was auf eine gewisse Preisakzeptanz in hochpreisigen Lagen hindeutet. Außerdem zeigen 4-Personen-Haushalte und Käufer in überwiegend reinen Wohnbebauungen eine leicht erhöhte Zahlungsbereitschaft.

Bei der Zahlungsbereitschaft für **medizinische Infrastruktur** (z. B. Ärztezentren oder Apotheken im Quartier) zeigen sich altersbezogene Unterschiede. Befragte im Alter zwischen 46 und 66 Jahren sind entgegen möglicher Erwartung signifikant weniger bereit zu zahlen (-10 bis -13 Prozentpunkte) als die Referenzkategorie der 39-45-Jährigen. Jüngere Gruppen sowie ältere über 67 Jahre unterscheiden sich nicht signifikant von der Referenz. Regionale oder bildungsbezogene Effekte sind schwach ausgeprägt. Ein leichter Trend zeigt sich in Baden-Württemberg (+10 Prozentpunkte, $p \approx 0.06$) und bei Einkommen zwischen 3.500-4.000 € (+9,5 Prozentpunkte, $p \approx 0.07$), was auf regionale und einkommensbezogene Präferenzen hindeuten könnte. Ein klarer Trend lässt sich bei der medizinischen Infrastruktur auf Grundlage der Stichprobe nicht ermitteln.

Die Bereitschaft, für eine ausgebaute **Fahrradinfrastruktur** zu zahlen, wird insbesondere durch Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnlage beeinflusst. Signifikant positive Effekte zeigen sich bei höheren Einkommen (3.500 bis 4.000 €) mit einem Zuwachs von rund +13 Prozentpunkten gegenüber der Referenzkategorie, während ländlich strukturierte Wohnlagen negativ wirken können (-11 Prozentpunkte). Ebenso ist die Zahlungsbereitschaft in Vierpersonenhaushalten höher (+14 Prozentpunkte). Inhaltlich spiegeln die Ergebnisse persönliche Präferenzen der Bevölkerungsgruppen wider: In ländlichen Regionen spielen Fahrräder bspw. bei der täglichen Mobilität wahrscheinlich eine geringere Rolle – somit ist auch die Zahlungsbereitschaft dort geringer.

Zielgruppenanalyse – Wer zahlt wofür?

Fahrradinfrastruktur scheint ein Familienthema (größere Haushalte) für urbane Lagen mit höherem Einkommen zu sein.

Für das Thema **Parken und Laden (E-Mobilität)** zeigen sich signifikante Alters- und Regionaleffekte. Befragte im Alter zwischen 46 und 66 Jahren sind mit -13 bis -15 Prozentpunkten deutlich weniger zahlungsbereit, ebenso Befragte in Bayern (-14 Prozentpunkte) – immer bezogen auf die Referenzkategorie. Dagegen zeigt sich ein signifikanter positiver Zusammenhang mit dem logarithmierten Preisniveau (+2,2 Prozentpunkte), also mit höherpreisigen Objekten und Standorten. Interessant ist zudem, dass Personen mit „sonstigem Einkommen“ eine um 16 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenzkategorie bei Einkommen „4.000 € monatlich oder mehr“ ist. Sonstiges Einkommen ist eine Zusammenfassung der Befragten mit weniger als 1.000 € monatlichen Nettoeinkommen – insofern also deutlich geringerem Einkommen.

Die Zahlungsbereitschaft für **gemeinschaftliche und multifunktionale Flächen** wird stark durch Alter und Bildung geprägt. Personen ab 46, bzw. insbesondere ab 60 Jahren zeigen signifikant geringere Wahrscheinlichkeiten, für etwaige Flächen zu zahlen (-12 bis -25 Prozentpunkte). Ebenso sind Personen mit geringerem Bildungsabschluss weniger zahlungsbereit (-7 bis -10 Prozentpunkte). Deutlich positive Effekte zeigen dagegen größere Haushalte mit vier Personen (+11 Prozentpunkte) sowie steigenden Referenzpreisen (+2,8 Prozentpunkte). Außerdem zeigen Männer tendenziell weniger Interesse als Frauen (-5,3 Prozentpunkte, $p \approx 0.09$) und Berlin zeigt einen positiven Trend unter den Bundesländern.

Bei der Interpretation aller Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die prädiktive Güte der Modelle, gemessen an der Kreuzvalidierung (CV ROC-AUC), als moderat einzustufen ist (Werte zwischen 0,566 und 0,622). Das bedeutet, dass die Modelle die Zahlungsbereitschaft nicht allein erklären. Die Modelle sind jedoch größtenteils gut kalibriert (vgl. Hosmer-Lemeshow-Test), sodass die Effekte der einzelnen Gruppen verlässlich interpretiert werden können.

Zusammenfassend lässt sich auf Grundlage der Logit-Ergebnisse feststellen, dass die Alterskohorte von ca. 46 bis 66 Jahren für alle abgefragten Zusatzleistungen (Effizienz, Medizin, Fahrrad, Parken, Community) eine signifikant geringere Zahlungsbereitschaft als die Referenzgruppe (der 39-45-Jährigen) aufweist. Diese Käufergruppe scheint entweder preissensibler oder an diesen spezifischen Innovationen weniger interessiert zu sein. 4-Personen-Haushalte ($n = 150$) treten als positive Zielgruppe hervor, insbesondere bei den Themen Effizienz, Fahrradinfrastruktur und Gemeinschaftsflächen. Außerdem zeigen Akademiker (die Referenzgruppe) eine höhere Zahlungsbereitschaft für technologische und soziale Innovationen als Käufer mit anderen Bildungsabschlüssen. Regional zeigt sich Bayern als eher skeptischer Markt für die untersuchten Zusatzleistungen.

5.3. Zielgruppenanalyse Mietwohnungen

Die folgend beschriebenen Ergebnisse basieren auf den Tabellen der insgesamt 13 Logit-Modelle und beschränken sich auf die Kernergebnisse. Im Unterschied zum vorherigen Kapitel wurden nunmehr Mietinteressenten statt Kaufinteressenten befragt.

Die Zahlungsbereitschaft für **begrünte Fassaden** wird signifikant von regionalen Faktoren und der Haushaltsgröße beeinflusst. Mieter in Bayern (-13,5 Prozentpunkte) und in den „Sonstigen Bundesländern“ (-10,7 Prozentpunkte) zeigen eine geringere Wahrscheinlichkeit als die Referenzgruppe in NRW. Positiv wirkt sich hingegen eine Haushaltsgröße von zwei Personen (+8,4 Prozentpunkte) im Vergleich zu Einpersonenhaushalten aus. Außerdem erhöht sich mit steigender Referenzmiete (log.) die Wahrscheinlichkeit signifikant (+6,4 Prozentpunkte), was auf eine höhere Akzeptanz in teureren Wohnlagen hindeuten kann. Tendenziell sind auch Akademiker (+8,4 Prozentpunkte, $p \approx 0.06$) eher und Befragte in ländlichen Lagen (-9,3 Prozentpunkte, $p \approx 0.06$) etwas weniger zahlungsbereit¹⁸.

Bei **Gemeinschafts- und Sportflächen** auf dem Dach hängt die Akzeptanz stark vom Alter und der Referenzmiete ab. Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Zahlungsbereitschaft steigt mit der Referenzmiete (log.) stark an (+11,3 Prozentpunkte). Ältere Mieter (67 Jahre oder älter) sind signifikant weniger interessiert (-12,0 Prozentpunkte) als die Referenzgruppe (53-59 Jahre). Außerdem zeigen Männer eine um 7,0 Prozentpunkte geringere Zahlungsbereitschaft als Frauen. Regional sticht Hessen mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit (+14,2 Prozentpunkte) hervor.

Die Nachfrage nach **Gästearts** scheint primär ein Thema für größere Haushalte zu sein. Vier-Personen-Haushalte (+17,5 Prozentpunkte) und auch Drei-Personen-Haushalte (+8,9 Prozentpunkte, $p \approx 0.08$) zeigen eine höhere Zahlungsbereitschaft als Einpersonenhaushalte. Umgekehrt scheinen Mieter mit höherer Bildung (Abitur: -10,6 Prozentpunkte; Hochschulabschluss: -7,4 Prozentpunkte, $p \approx 0.10$) weniger Bedarf zu haben im Vergleich zur Referenzgruppe mit abgeschlossener Lehre. Mietinteressenten in Bayern zeigen sich erneut weniger zahlungsbereit (-11,3 Prozentpunkte).

Für **Co-Working- und Veranstaltungsflächen** ist Alter einer der entscheidenden Faktoren. Mieter der Altersgruppen 60-66 Jahre (-12,6 Prozentpunkte) und insb. 67 Jahre oder älter (-21,3 Prozentpunkte) zeigen sich weniger zahlungsbereit im Vergleich zur Referenzgruppe (53-59 Jahre). Männer können ebenfalls dazu neigen, dieses Angebot weniger wertzuschätzen (-5,8 Prozentpunkte, $p \approx 0.053$).

Die Zahlungsbereitschaft für **Gebäudesteuerung und Erneuerbare Energien** scheint im Mietsegment – ähnlich wie bei der Befragung von Kaufinteressenten – stark vom Bildungsgrad abhängig. Mieter mit Hochschulabschluss (+13,9 Prozentpunkte), Abitur

¹⁸ Die Referenzkategorien bei der Mieterbefragung unterscheiden sich von den Referenzkategorien bei der Kaufinteressentenbefragung. Die häufigste Kategorie ist die Referenzkategorie. Im Anhang G und H kann dies aus den Tabellen entnommen werden.

Zielgruppenanalyse – Wer zahlt wofür?

(+11,6 Prozentpunkte) und Mittlerer Reife (+9,9 Prozentpunkte) sind eher bereit für einen Aufpreis bereit als die Referenzgruppe mit Berufsausbildung. Auch eine steigende Referenzmiete (log.) wirkt sich positiv auf die Akzeptanz aus (+5,2 Prozentpunkte). Diese Ergebnisse lassen sich erneut gut in bestehende Verhaltensforschung zu dem Thema einordnen. Ein stark negativer Effekt zeigt sich bei der Kategorie „Sonstiger Haushalt“ (-30,9 Prozentpunkte), welche tendenziell aus den sehr großen Haushalten besteht (> vier Personen).

Bei der **Fahrradinfrastruktur** zeigt sich ein stark negativer Regionaleffekt bei welchem Mieter in Sachsen eine um 20,9 Prozentpunkte geringere Zahlungsbereitschaft als die Referenzgruppe in NRW haben. Tendenziell scheinen ältere Mietinteressenten (ab 60 Jahren) weniger an einem Aufpreis interessiert zu sein.

Für **Parkraum- und Lademanagement** zeigen sich regionale und einkommensbezogene Effekte. Mieter in Bayern (-12,7 Prozentpunkte) sowie auch in Baden-Württemberg (-9,3 Prozentpunkte, $p \approx 0.08$) und Sachsen (-15,5 Prozentpunkte, $p \approx 0.06$) scheinen signifikant weniger zahlungsbereit. Zumindest in Sachsen ist dies auch durch eine im bundesweiten Vergleich geringen Anzahl an Neuzulassungen von E-Autos begründbar¹⁹. Die Einkommensgruppe von 2.500-3.000 € (+12,6 Prozentpunkte) und jüngere Mieter (25-31 Jahre, +10,0 Prozentpunkte, $p \approx 0.10$.) zeigen eine tendenziell höhere Zahlungsbereitschaft als ihre jeweiligen Vergleichsgruppen.

Die Zahlungsbereitschaft für eine **Sauna** wird in diesem Modell kaum erklärt und daher hier nicht weiter ausgeführt.

Bei der **Quartiers-App** stechen nur Vier-Personen-Haushalte klar als signifikant positive Zielgruppe hervor (+14,3 Prozentpunkte). Eine negative Zahlungsbereitschaft lässt sich tendenziell für höhere Bildungsgrade (Hochschulabschluss: -9,1 Prozentpunkte; Abitur: -9,0 Prozentpunkte, $p \approx 0.05$), mittleren Alters (39-45 Jahre mit -12,4 Prozentpunkten) und hohe Einkommen (über 3.500 €) – jeweils im Vergleich zur Referenzkategorie – feststellen.

Die Nachfrage nach **medizinischer Infrastruktur** ist bei Männern signifikant geringer (-6,2 Prozentpunkte) als bei Frauen. Jüngere und mittlere Altersgruppen (32-38 Jahre: -14,1 Prozentpunkte; 39-45 Jahre: -12,4 Prozentpunkte) zeigen sich weniger zahlungsbereit als die Referenzgruppe (53-59 Jahre). Regional positiv sticht Berlin hervor (+14,2 Prozentpunkte, $p \approx 0.07$).

Bei den **Einkaufsmöglichkeiten** ist die Zahlungsbereitschaft stark regional geprägt. Mieter in Bayern (-11,0 Prozentpunkte) und insbesondere in den „Sonstigen Bundesländern“ (also den bevölkerungsmäßig kleineren Bundesländern; -15,1 Prozentpunkte) sind signifikant weniger bereit zu zahlen als die Referenzgruppe in NRW.

¹⁹ Vgl. <https://www.deutschlandatlas.bund.de/DE/Karten/Wie-wir-uns-bewegen/111-Elektroautos-Pkw-Bestand.html> (letzter Zugriff am 02.11.2025).

Zielgruppenanalyse – Wer zahlt wofür?

Mit positiver Zahlungsbereitschaft fällt die jüngste Altersgruppe (18-24 Jahre) auf, welche eine um 21,1 Prozentpunkte höhere Zahlungsbereitschaft aufweist.

Die Zahlungsbereitschaft für **Wasserflächen** weist soziodemographische und regionale Muster auf. Männer (-6,9 Prozentpunkte) scheinen tendenziell weniger an einem Aufpreis interessiert. Regional zeigt sich außerdem eine starke Ablehnung in Berlin (-24,6 Prozentpunkte), Bayern (-13,3 Prozentpunkte) und den „Sonstigen Bundesländern“ (-12,7 Prozentpunkte). Positiv korreliert die Zahlungsbereitschaft mit der Referenzmiete (log.) (+6,0 Prozentpunkte) und der jüngsten Altersgruppe (18-24 Jahre) (+16,1 Prozentpunkte). Haushalte der Kategorie „Sonstiger Haushalt“ lehnen einen Aufpreis signifikant ab (-29,9 Prozentpunkte; hierbei handelt es sich um die Haushalte > vier Personen).

Ähnlich wie bei Wasserflächen wird die Präferenz für **Grünflächen** vom Geschlecht und Alter beeinflusst. Männer zeigen eine um 8,0 Prozentpunkte geringere Zahlungsbereitschaft als die weiblichen Befragten. Die jüngste Altersgruppe (18-24 Jahre) ist positiver gegenüber potenziellen Preisaufschlägen eingestellt (+15,9 Prozentpunkte), während Mieter ab 67 Jahren weniger Interesse zeigen (-9,6 Prozentpunkte, $p \approx 0.08$). Regional sind Mieter in den „Sonstigen Bundesländern“ (-11,3 Prozentpunkte) und in Bayern (-8,6 Prozentpunkte, $p \approx 0.10$) zurückhaltender bei Preisaufschlägen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse für Mietwohnungen ist zu berücksichtigen, dass die Güte für Vorhersagbarkeit der Modelle als eher schwach einzuordnen ist (bezogen auf die Kreuzvalidierung). Die Werte liegen größtenteils zwischen 0,51 und 0,58. Außerdem weisen einige Modelle eine geringe Trennschärfe auf. Das bedeutet, dass die gewählten soziodemographischen Variablen die Zahlungsbereitschaft für diese spezifischen Services wenig vorhersagen können. Die Modelle sind jedoch größtenteils gut kalibriert (vgl. Hosmer-Lemeshow-Tests, p -Werte zumeist > 0.05), sodass die Effekte der einzelnen Gruppen, wie hier beschrieben, verlässlich interpretiert werden können.

Zusammenfassend lässt sich auf Grundlage der Logit-Ergebnisse für Mietwohnungen ein sehr heterogenes Bild potenzieller Zielgruppen zeichnen, welches sich jedoch nicht grundlegend von dem Bild der Stichprobe der Kaufinteressenten unterscheidet. Das Alter ist ein starker Prädiktor: Sehr junge Mieter (18-24) zeigen hohe Affinität zu Grün-, Wasserflächen, Einkauf und Sauna. Ältere Mieter (ab 60+) sind für innovative Gemeinschaftsflächen (Dach, Co-Working) kaum zu gewinnen. Männer treten als durchweg skeptischere Zielgruppe gegenüber der Referenzkategorie der Frauen hervor. Beim Bildungsgrad zeigt sich eine klare Trennung: Akademiker und Mieter mit Abitur präferieren technische Innovationen und Energieeffizienz, können aber weniger klar quantifizierbare Angebote wie Gästeapartments oder Quartiers-App eher ablehnen. Größere Haushalte (insbesondere 4 Personen) zeigen besonderes Interesse für spezifische Services wie Gästeapartments oder die Quartiers-App. Ein höheres Mietniveau korreliert positiv mit der Akzeptanz für gebäudebezogene Aufwertungen

(Begrünung, Dachflächen, Energie, Wasser). Regional sticht Bayern – wie auch bei der Käuferbefragung – als weniger zahlungsbereit. Die Nachfrage nach medizinischer Infrastruktur ist bei Männern und jüngeren Menschen signifikant.

6. Diskussion

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Zahlungsbereitschaft für Energieeffizienzstandards. Wohnungen, die den KfW-55-Standard erfüllen und zusätzlich über eine intelligente Gebäudesteuerung sowie Zugang zu vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie verfügen, erzielen im Durchschnitt ein Preisaufschlagspotenzial von 142 bis 217 €/m². Relativ zum angegebenen Vergleichspreis entspricht dies einer Prämie von rund 5,3 bis 8,2 Prozent. Diese Befunde decken sich mit den Erkenntnissen von Bienert (2016), der zeigt, dass nachhaltige Gebäudestandards und ökologische Merkmale nicht als Renditenachteil, sondern zunehmend als Wert- und Stabilitätsfaktor in der Immobilienwirtschaft betrachtet werden. Auch Cespedes-Lopez et al. (2019) berichten auf Basis internationaler Studien von einem durchschnittlichen Preisaufschlag energieeffizienter Gebäude von rund vier Prozent. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigen damit, dass sich auch im deutschen Markt eine monetarisierbare Präferenz für Energieeffizienz abzeichnet, die zunehmend Teil der Marktbewertung wird.

Neben ökologischen Faktoren zeigen auch gemeinschaftliche Flächen eine hohe Attraktivität. Für Gemeinschafts- und Sportflächen, die auf Dächern oder im Quartier zur Verfügung gestellt werden, äußerten die Befragten eine durchschnittliche Zahlungsbereitschaft von 64 bis 107 €/m², entsprechend einem Aufpreis von 2,1 bis 3,9 Prozent. Diese Ergebnisse sind konsistent mit den Befunden von Tajima (2003), der für den Tokioter Wohnungsmarkt Preisaufschläge von sieben bis sechzehn Prozent für gemeinschaftliche Räume fand. Zwar fällt das absolute Niveau in Deutschland geringer aus, doch ist zu berücksichtigen, dass es sich hier um ein mittleres Neubausegment handelt, während die Studie in Tokio teilweise Premiumobjekte untersuchte. Auch Tummers (2016) zeigt für den europäischen Kontext, dass gemeinschaftlich genutzte Flächen insbesondere in Co-Housing-Projekten positiv mit der Zahlungsbereitschaft und der wahrgenommenen Wohnqualität korrelieren. Damit bestätigt sich, dass gemeinschaftliche Infrastruktur nicht nur ein soziales, sondern zunehmend auch ein ökonomisches Wertmerkmal darstellt.

Auch Mobilitätsinfrastruktur hat einen klaren Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft. Die Befragten waren bereit, für eine gut ausgebaute Fahrradinfrastruktur zwischen 37 und 65 €/m² mehr zu zahlen, was einem Aufschlag von 1,4 bis 2,5 Prozent entspricht. Für intelligentes Parkraum- und Lademanagement lagen die Werte mit 62 bis 103 €/m² etwas höher, entsprechend einem Aufschlag von 2,3 bis 3,9 Prozent. Diese Befunde lassen sich gut mit internationalen Studien vergleichen: Liu und Shi (2017) sowie Conrow et al. (2021) zeigen für den US-amerikanischen Markt, dass die Verfügbarkeit von Fahrradwegen oder

Diskussion

Radverkehrsinfrastruktur einen positiven Effekt auf Immobilienpreise hat. Offenbar wird die Option, nachhaltige Mobilitätsformen zu nutzen, auch dann geschätzt, wenn die tatsächliche Nutzung (noch) gering ist. Für Deutschland lässt sich daraus ableiten, dass Quartiere mit zukunftsorientierten Mobilitätslösungen – insbesondere mit Ladeinfrastruktur – einen Wettbewerbsvorteil am Markt haben könnten.

Ein weiteres relevantes Ergebnis betrifft die medizinische Nahversorgung. Wohnungen in Quartieren mit direkter Nähe zu Ärztehäusern, Apotheken oder Physiotherapiepraxen wurden mit einem Premium von 65 bis 104 €/m² bewertet, entsprechend einem Aufschlag von 2,4 bis 3,9 Prozent. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Peng und Chiang (2015), die für Taipeh zeigen, dass die Nähe zu Krankenhäusern nicht linear auf Immobilienpreise wirkt – während sehr kurze Distanzen aufgrund von Lärm oder Verkehrseinflüssen negative Effekte haben können, zeigen mittlere Distanzen deutliche positive Effekte. Im deutschen Kontext gewinnt dieser Faktor angesichts des demografischen Wandels und einer alternden Bevölkerung zusätzliche Bedeutung.

Noch bedeutsamer für die Praxis sind die Ergebnisse zu Mietsteigerungen, da sie die laufende Zahlungsbereitschaft abbilden und damit unmittelbarer die Nachfrage im Mietmarkt widerspiegeln. Auch hier zeigt sich ein klares Ranking der Merkmale. Bei Energieeffizienz ist die Zahlungsbereitschaft am höchsten: Ausgehend von einer Referenzmiete von 11 €/m² akzeptierten die Befragten in den Szenarien Aufschläge von durchschnittlich +0,39 bis +0,62 €/m², was 3,5 bis 5,7 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist auch hier die zeitliche Dimension: Ein erheblicher Anteil der Befragten gab an, dass sie in den kommenden zehn Jahren bereit wären, noch höhere Mietaufschläge für energieeffiziente Gebäude zu tragen. Diese Beobachtung steht im Einklang mit der wachsenden Bedeutung sogenannter „Green Premiums“ im Mietmarkt.

Auch gemeinschaftliche Flächen führten zu spürbaren Mietaufschlägen. Im Durchschnitt ergaben sich Mehrwerte von +0,39 bis +0,62 €/m², entsprechend 3,5 bis 5,7 Prozent der Referenzmiete. Damit bestätigen die Ergebnisse, dass gemeinschaftliche Infrastruktur nicht nur beim Kaufpreis, sondern auch im Mietmarkt eine nachweisbare Zahlungsbereitschaft erzeugt. Für die Fahrradinfrastruktur ergaben sich Mietaufschläge von +0,13 bis +0,24 €/m², entsprechend 1,1 bis 2,1 Prozent. Auch wenn die absoluten Werte geringer sind, zeigt die Befragung, dass diese Merkmale insbesondere bei jüngeren und urbanen Zielgruppen Akzeptanz finden. Deutlich stärker fiel die Zahlungsbereitschaft bei intelligentem Parkraum- und Lademanagement aus: Hier wurden +0,21 bis +0,35 €/m² angegeben, entsprechend 1,9 bis 3,2 Prozent. Dies verdeutlicht, dass Mobilitätslösungen in unterschiedlicher Weise bewertet werden und dass die Integration von Ladeinfrastruktur ein zunehmend entscheidendes Kriterium bei Mietentscheidungen ist.

Ein weiteres bedeutsames Ergebnis betrifft die medizinische Nahversorgung. Wohnungen in Quartieren mit direkter Nähe zu Ärztehäusern, Apotheken oder

Diskussion

Physiotherapiepraxen wurden im Mietmarkt mit einem Premium von +0,21 bis +0,36 €/m² bewertet, entsprechend 2 bis 3,3 Prozent. Dies deckt sich mit den Befunden der Kaufpreisanalysen und verweist auf die hohe Relevanz dieses Merkmals insbesondere für ältere Bevölkerungsgruppen.

Trotz der Robustheit der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Datenerhebung online erfolgte und damit bestimmte Bevölkerungsgruppen – etwa Personen mit niedrigem Bildungsniveau, ohne Internetanschluss oder mit eingeschränkter Lesekompetenz – in der Stichprobe tendenziell unterrepräsentiert sein können. Dies kann zu einer leichten Überschätzung der Zahlungsbereitschaft führen, da diese Gruppen häufig einkommensschwächer und preissensibler sind. Solche methodischen Einschränkungen sind für kontingente Bewertungsverfahren typisch, da sie auf hypothetischen Präferenzangaben beruhen, die reale Marktentscheidungen nicht vollständig abbilden.

Gleichzeitig zeigen die Resultate im Einklang mit der bestehenden Literatur (u. a. Bienert, 2016; Liu & Shi, 2017; Tummers, 2016), dass sich die Grenzen klassischer hedonischer Preismodelle verschieben: Während frühere Arbeiten überwiegend Umfeldfaktoren – etwa Lage, Lärm oder Nachbarschaftsstruktur – in den Mittelpunkt stellten, liefert die vorliegende Studie erstmals Evidenz zu immobilieninternen Qualitätsmerkmalen im deutschen Markt. Diese Verschiebung vom äußeren Kontext zur intrinsischen Gebäudequalität stellt die eigentliche Neuartigkeit des Ansatzes dar. Sie zeigt, dass sich Wertschöpfung am Immobilienmarkt auch durch innovative Merkmale erklären lässt – also durch jene Eigenschaften, die Multi-Talent-Immobilien definieren.

7. Schlussfolgerung

Die Untersuchung zeigt, dass der Wert von Wohnimmobilien zunehmend von Faktoren bestimmt wird, die über klassische Bewertungsgrößen wie Lage und Flächengröße hinausgehen. Multi-Talent-Immobilien treffen auf eine nachweisbare Zahlungsbereitschaft sowohl auf Käufer- als auch auf Mieterseite. Damit wird deutlich: Energieeffizienz, gemeinschaftliche Nutzungsmöglichkeiten und intelligente Mobilitätslösungen sind keine Nischenmerkmale mehr, sondern werden zu zentralen Wertkomponenten zukünftiger Quartiere.

Besonders ausgeprägt ist die Bereitschaft zur Zahlung eines Aufpreises für Energieeffizienz und nachhaltige Energiekonzepte. Diese Merkmale wirken nicht nur heute preistreibend, sondern werden langfristig an Bedeutung gewinnen. Die Erfassung der zukünftigen Zahlungsbereitschaft über einen Zehn-Jahres-Horizont zeigt, dass viele Befragte erwarten, in Zukunft noch höhere Aufpreise für ökologische Qualitäten zu akzeptieren. Damit lässt sich ein struktureller Trend hin zu nachhaltigen und ressourcenschonenden Immobilien ablesen.

Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass soziale und gemeinschaftliche Komponenten stabile, wenn auch moderate Zahlungsbereitschaften auslösen. Für Projektentwickler ergibt sich daraus, dass solche Angebote nicht primär der Renditemaximierung dienen, sondern Differenzierung und Nutzerbindung fördern. Auch infrastrukturelle Merkmale gewinnen an Gewicht. Eine gut ausgebaute Fahrrad- und Ladeinfrastruktur wird zunehmend als selbstverständlicher Bestandteil moderner Wohnquartiere wahrgenommen.

In der medizinischen Nahversorgung zeigen sich deutliche Präferenzunterschiede zwischen den Altersgruppen: Während jüngere Haushalte diesen Faktor weniger priorisieren, betrachten ältere Befragte ihn als entscheidenden Standortvorteil. Diese Heterogenität verdeutlicht, dass Projektentwickler künftig differenzierter planen müssen. Urbane, jüngere Zielgruppen reagieren besonders auf Nachhaltigkeit und Technologie, während ältere und familiäre Haushalte stärker auf Erreichbarkeit, Versorgungsangebote und soziale Stabilität achten.

Ein weiteres zentrales Ergebnis betrifft die demografische und sozioökonomische Struktur der Zahlungsbereitschaft. Bildung zeigt sich als konsistenter Prädiktor, während das Einkommen weniger eindeutig wirkt. Überraschend ist, dass auch Haushalte mit mittlerem oder niedrigerem Einkommen für bestimmte Merkmale – insbesondere gemeinschaftliche und mobilitätsbezogene – überdurchschnittliche Aufpreise akzeptieren. Das spricht dafür, dass Werte, Lebensstil und Bewusstsein für Nachhaltigkeit zunehmend unabhängig von finanziellen Möglichkeiten die Präferenzen am Immobilienmarkt prägen.

Schlussfolgerung

Für die Praxis ergibt sich daraus ein klarer Handlungsauftrag. Energieeffizienz, grüne Infrastruktur und gemeinschaftliche Angebote sind nicht nur gesellschaftlich wünschenswert, sondern auch wirtschaftlich tragfähig. Projektentwickler, die diese Merkmale frühzeitig integrieren, können sich Wettbewerbsvorteile sichern und auf stabile Nachfrage bauen. Für Investoren bieten Multi-Talent-Immobilien zudem eine Absicherung gegen Wertverluste, da sie auf langfristige Trends reagieren. Schließlich eröffnet der Befund, dass die Bevölkerung bereit ist, künftig höhere Aufpreise für ökologische und soziale Qualitäten zu zahlen, neue Perspektiven für die strategische Stadtentwicklung und Förderpolitik.

Insgesamt zeigt sich ein Wandel des Wertverständnisses am Wohnungsmarkt. Nicht mehr die reine Fläche oder Lage, sondern die Kombination aus Energieeffizienz, sozialer Interaktion und technischer Vernetzung bestimmt die Zahlungsbereitschaft. Multi-Talent-Immobilien markieren damit den Übergang zu einem integrativen, zukunftsorientierten Verständnis von Wohnqualität.

8. Literaturverzeichnis

- Andrews, B., Ferrini, S., & Bateman, I. (2017). Good parks–bad parks: the influence of perceptions of location on WTP and preference motives for urban parks. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 6(2), 204-224. <https://doi.org/10.1080/21606544.2016.1268543>
- Arntz, M., Brüll, E., & Lipowski, C. (2023). Do preferences for urban amenities differ by skill?. *Journal of Economic Geography*, 23(3), 541-576. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbac025>
- Beracha, E., Seiler, M., & Johnson, K. (2012). The rent versus buy decision: Investigating the needed property appreciation rates to be indifferent between renting and buying property. *Journal of Real Estate Practice and Education*, 15(2), 71-87. <http://www.jstor.org/stable/24863202>
- Bethlehem, J. (2010). Selection bias in web surveys. *International statistical review*, 78(2), 161-188. <https://www.jstor.org/stable/27919830>
- Bienert, S. (2016). Metastudie: Nachhaltigkeit contra Rendite? Die Implikationen nachhaltigen Wirtschaftens für offene Immobilienfonds am Beispiel der Deka Immobilien Investment GmbH und der WestInvest GmbH. Universität Regensburg.
- Bishop, K. C., Kuminoff, N. V., Banzhaf, H. S., Boyle, K. J., Von Gravenitz, K., Pope, J. C., ... & Timmins, C. D. (2020). Best practices for using hedonic property value models to measure willingness to pay for environmental quality. *Review of Environmental Economics and Policy*. 10.1093/reep/reaa001
- Bondemark, A., & Merkel, A. (2023). Parking not included: The effect of paid residential parking on housing prices and its relationship with public transport proximity. *Regional Science and Urban Economics*, 99, 103877. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2023.103877>
- Boyle, K. J. (2017). Contingent valuation in practice. In *A primer on nonmarket valuation* (pp. 83-131). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8_4
- Carson, R. T., & Hanemann, W. M. (2005). Contingent valuation. *Handbook of environmental economics*, 2, 821-936. [https://doi.org/10.1016/S1574-0099\(05\)02017-6](https://doi.org/10.1016/S1574-0099(05)02017-6)
- Céspedes-Lopez, M.-F., Mora-García, R.-T., Perez-Sanchez, V. R., & Perez-Sanchez, J.-C. (2019). Meta-Analysis of Price Premiums in Housing with Energy Performance Certificates (EPC). *Sustainability*, 11(22), 6303. <https://doi.org/10.3390/su11226303>
- Chun-Chang, L. (2010). The impact of facilities of leisure and sports on housing prices in Taiwan: an application of hierarchical linear modeling. *Journal of Real Estate Practice and Education*, 13(2), 159-175. <https://doi.org/10.1080/10835547.2010.12091674>
- Clark, S., Hood, N., & Birkin, M. (2021). A hedonic model of the association between grocery brand provision and residential rental prices in England. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 14(4), 680-700. <https://doi.org/10.1108/IJHMA-05-2020-0062>

- Conrow, L., Mooney, S., & Wentz, E. A. (2021). The association between residential housing prices, bicycle infrastructure and ridership volumes. *Urban Studies*, 58(4), 787-808. <https://doi.org/10.1177/00420980209260>
- Dahal, R. P., Grala, R. K., Gordon, J. S., Petrolia, D. R., & Munn, I. A. (2018). Estimating the willingness to pay to preserve waterfront open spaces using contingent valuation. *Land Use Policy*, 78, 614-626. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.027>
- Dahir, A., & Le, H. T. (2025). Impacts of bicycle facilities on residential property values in 11 US cities. *Journal of Transport Geography*, 123, 104146. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2025.104146>
- Datola, G., Torrieri, F., Dell'Ovo, M., Casprini, D., & Oppio, A. (2025). National Recovery Resilience Plan and Student Housing Investment: A Contingent Valuation Method to Address Students' Willingness to Pay. In *Local Economic Systems and Housing Real Estate Markets in University Towns* (pp. 117-128). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-91895-7_8
- Deller, T. A. (2022). The economic upside of green real estate investments. *Junior Management Science*, 7(3), 802–825. <https://doi.org/10.5282/jums/v7i3pp802-825>
- Feng, X., & Humphreys, B. R. (2012). The impact of professional sports facilities on housing values: Evidence from census block group data. *City, Culture and Society*, 3(3), 189-200. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2012.06.017>
- Fu, L., & Wang, M. (2025). The local effects of new workspaces: Analyzing the relations between coworking spaces and the real estate market in Shanghai. *Applied Geography*, 178, 103590. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103590>
- Gaia, A., Sala, E., & Respi, C. (2025, August). Internet Coverage Bias in Web Surveys in Europe. In *Survey Research Methods* (Vol. 19, No. 2, pp. 153-174). <https://doi.org/10.2478/jos-2013-0042>
- Green, D., Jacowitz, K. E., Kahneman, D., & McFadden, D. (1998). Referendum contingent valuation, anchoring, and willingness to pay for public goods. *Resource and energy economics*, 20(2), 85-116. [https://doi.org/10.1016/S0928-7655\(97\)00031-6](https://doi.org/10.1016/S0928-7655(97)00031-6)
- Guntermann, K. L., & Norrbin, S. (1987). Explaining the variability of apartment rents. *Real Estate Economics*, 15(4), 321-340. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.00435>
- Haidar, N., Attia, M., Senouci, S. M., Aglzim, E. H., Kribeche, A., & Asus, Z. B. (2018). New consumer-dependent energy management system to reduce cost and carbon impact in smart buildings. *Sustainable Cities and Society*, 39, 740-750. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.11.033>
- Headwaters Economics. (2016). Bicycle infrastructure and property values: Evidence from Arizona. *Headwaters Economics Report*. Retrieved from https://headwaterseconomics.org/wp-content/uploads/Trail_Study_71-bicycle-impact-arizona.pdf
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 153-161. <https://doi.org/10.2307/1912352>

Literaturverzeichnis

- Ji, Q., Lee, H. J., & Huh, S. Y. (2022). Measuring the economic value of green roofing in South Korea: A contingent valuation approach. *Energy and Buildings*, 261, 111975. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.111975>
- King, J., & Perry, C. (2017). Smart buildings: Using smart technology to save energy in existing buildings (pp. 1-46). Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy. Retrieved from <https://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/a1701.pdf>
- Leishman, C., Abebe, F., Baker, E., Kim, S., & Reid, A. (2025). The willingness to pay and the willingness to stay in privately rented housing. *Housing Studies*, 1-32. <https://doi.org/10.1080/02673037.2025.2552397>
- Liang, J., Qiu, Y., Liu, P., He, P., & Mauzerall, D. L. (2023). Effects of expanding electric vehicle charging stations in California on the housing market. *Nature Sustainability*, 6(5), 549-558. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51554-9>
- Liu, J. H., & Shi, W. (2017). Impact of bike facilities on residential property prices. *Transportation research record*, 2662(1), 50-58. <https://doi.org/10.3141/2662-06>
- Lo, A. Y., & Jim, C. Y. (2010). Willingness of residents to pay and motives for conservation of urban green spaces in the compact city of Hong Kong. *Urban forestry & Urban greening*, 9(2), 113-120. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2010.01.001>
- Mostafa, A., & Jones, C. A. (2019). The financial returns from buying versus renting: The experience of first-time buyers in different regions of Britain. *Journal of European Real Estate Research*, 12(1), 112-133. <https://doi.org/10.1108/JERER-07-2018-0032>
- Panchalingam, R., & Chan, K. C. (2021). A state-of-the-art review on artificial intelligence for Smart Buildings. *Intelligent Buildings International*, 13(4), 203-226. <https://doi.org/10.1080/17508975.2019.1613219>
- Peng, T. C. (2021). The capitalization of spatial healthcare accessibility into house prices in Taiwan: an application of spatial quantile regression. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 14(5), 860-893. <https://doi.org/10.1108/IJHMA-06-2020-0076>
- Peng, T. C., & Chiang, Y. H. (2015). The non-linearity of hospitals' proximity on property prices: Experiences from Taipei, Taiwan. *Journal of Property Research*, 32(4), 341-361. <https://doi.org/10.1080/09599916.2015.1089923>
- Perni, Á., Barreiro-Hurlé, J., & Martínez-Paz, J. M. (2021). Contingent valuation estimates for environmental goods: Validity and reliability. *Ecological Economics*, 189, 107144. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107144>
- Piaggio, M. (2021). The value of public urban green spaces: Measuring the effects of proximity to and size of urban green spaces on housing market values in San José, Costa Rica. *Land Use Policy*, 109, 105656. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105656>
- Portnov, B. A., Trop, T., Svechkina, A., Ofek, S., Akron, S., & Ghermandi, A. (2018). Factors affecting homebuyers' willingness to pay green building price premium: Evidence from a nationwide survey in Israel. *Building and Environment*, 137, 280-291. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.014>

- Rivas, R., Patil, D., Hristidis, V., Barr, J. R., & Srinivasan, N. (2019). The impact of colleges and hospitals to local real estate markets. *Journal of Big Data*, 6(7). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0174-7>
- Robinson, S., Simons, R., Lee, E., & Kern, A. (2016). Demand for green buildings: Office tenants' stated willingness-to-pay for green features. *Journal of Real Estate Research*, 38(3), 423-452. <https://doi.org/10.1080/10835547.2016.12091450>
- Robinson, S., Simons, R., & Lee, E. (2017). Which green office building features do tenants pay for? A study of observed rental effects. *Journal of Real Estate Research*, 39(4), 467-492. <https://doi.org/10.1080/10835547.2017.12091483>
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34–55. <https://doi.org/10.1086/260169>
- Sabyrbekov, R., Dallimer, M., & Navrud, S. (2020). Nature affinity and willingness to pay for urban green spaces in a developing country. *Landscape and Urban Planning*, 194, 103700. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103700>
- Schnell, R., & Klingwort, J. (2024). Health estimate differences between six independent web surveys: different web surveys, different results?. *BMC Medical Research Methodology*, 24(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s12874-023-02122-0>
- Shukri, F. A. B., & Misni, A. B. (2017). The impact of roof gardens at high-rise residential buildings on property values. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 226, 39-48. <https://doi.org/10.2495/SDP170041>
- Skeie, M. A., Lindhjem, H., Navrud, S., & Otterbring, T. (2025). How Sensitive are Environmental Values to Payment Card Design in Contingent Valuation?. *Land Economics*. <https://doi.org/10.3368/le.101.3.061924-0053R>
- Soltani, A., Zali, N., Aghajani, H., Hashemzadeh, F., Rahimi, A., & Heydari, M. (2024). The nexus between transportation infrastructure and housing prices in metropolitan regions. *Journal of Housing and the Built Environment*, 39(2), 787-812. <https://doi.org/10.1007/s10901-023-10085-3>
- Tajima, K. (2003). New estimates of the demand for urban green space: Implications for valuing the environmental benefits of Boston's big dig project. *Journal of Urban affairs*, 25(5), 641-655. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.2003.00006.x>
- Tian, Y., Wu, H., Zhang, G., Wang, L., Zheng, D., & Li, S. (2020). Perceptions of ecosystem services, disservices and willingness-to-pay for urban green space conservation. *Journal of Environmental Management*, 260, 110140. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110140>
- Tummers, L. (2016). The re-emergence of self-managed co-housing in Europe: A critical review of co-housing research. *Urban Studies*, 53(10), 2023–2040. <https://doi.org/10.1177/0042098015586696>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *Science*, 185(4157), 1124-1131. <https://www.jstor.org/stable/1738360>

Literaturverzeichnis

- VanCeylon, J. (2025). Renter willingness to pay for urban green space. *Agricultural and Resource Economics Review*, 1-20. <https://doi.org/10.1017/age.2025.10011>
- Voicu, I., & Been, V. (2008). The effect of community gardens on neighboring property values. *Real Estate Economics*, 36(2), 241-283. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6229.2008.00213.x>
- Vox, G., Blanco, I., & Schettini, E. (2018). Green façades to control wall surface temperature in buildings. *Building and Environment*, 129, 154-166. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.12.002>
- Zhao, X. (2025). Public charging stations and housing market: evidence from Beijing. *Journal of Housing and the Built Environment*, 1-34. <https://doi.org/10.1007/s10901-025-10207-z>
- Zhou, Z., Li, H., & Zhang, A. (2024). Does bike sharing increase house prices? Evidence from micro-level data and the impact of COVID-19. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 69(4), 621-650. <https://doi.org/10.1007/s11146-022-09889-x>
- Zoz, K., & Stuck, J. (2023). Sozioökonomische Bestimmungsfaktoren der Breitbandnachfrage (No. 511). WIK Diskussionsbeitrag. Retrieved from <https://hdl.handle.net/10419/280946>

Finanzierung

Die Kosten der Befragungen wurden gefördert von der Fitter Campus GmbH.

Rechtliche Hinweise

ZUGANG

Die Publikation von und der Zugang zu Informationen in dieser Studie kann durch lokale Vorschriften in gewissen Ländern eingeschränkt sein. Diese Studie richtet sich ausdrücklich nicht an Personen in Staaten, in denen (aufgrund der Staatsangehörigkeit bzw. des Wohnsitzes der jeweiligen Person oder aus anderen Gründen) entsprechende Einschränkungen gelten. Insbesondere richtet sich die Studie nicht an Bürger der USA sowie an Personen, die in den USA oder in einem ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstigen Gebieten, die der Gerichtshoheit der USA unterstehen, wohnhaft sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Personen, für welche entsprechende Beschränkungen gelten, dürfen nicht, weder online noch in anderer Form, auf diese Studie zugreifen.

KEIN ANGEBOT

Der Inhalt dieser Studie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Tätigen irgendwelcher Anlagegeschäfte oder sonstiger Transaktionen dar. Diese Studie (einschließlich der darin enthaltenen Informationen und Meinungen) stellt keine Anlageberatung dar und sollte nicht als solche aufgefasst werden. Potentielle Investoren sind gehalten, spezifische Beratung einzuholen und Anlageentscheide gestützt auf ihre individuellen Anlageziele sowie ihre finanziellen und steuerlichen Gegebenheiten zu treffen.

RECHTSCHREIBPRÜFUNG

Der vorliegende Text wurde mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz auf Rechtschreibung und Grammatik geprüft.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Autoren sind darum bemüht, dass diese in dieser Studie enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung richtig und vollständig sind und aus zuverlässigen Quellen stammen. Die Autoren lehnen jedoch jegliche Verantwortung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der hierin wiedergegebenen Informationen und Meinungen ab. Die Autoren lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Nutzung dieser Studie oder dem Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen ergeben könnten, einschließlich Gewinnausfälle oder anderer direkter und indirekter Schäden.

Literaturverzeichnis

Äußerungen im Rahmen dieses Dokuments geben unsere persönliche Meinung und nicht die der Universität Regensburg und / oder der IRE|BS wieder.

Anhang A – Stichprobe Eigentümer

Abbildung A1. Altersverteilung der Stichprobe für Eigentumswohnungen

Abbildung A2. Bildungsniveaus der Stichprobe für Eigentumswohnungen

Abbildung A3. Haushaltsgröße der Stichprobe für Eigentumswohnungen

Anhang B – Stichprobe Mieter

Abbildung B1. Geografische Verteilung der Stichprobe für Mietwohnungen

Abbildung B2. Altersverteilung der Stichprobe für Mietwohnungen

Abbildung B3. Bildungsniveaus der Stichprobe für Mietwohnungen

Abbildung B4. Haushaltsgröße der Stichprobe für Mietwohnungen

Anhang C – Fragebogen Eigentümer

Fragebogen Multi-Talent Immobilien Forschungsprojekt:

Wie lassen sich Merkmale einer Multitalent-Immobilie bepreisen?

Die Umfrageteilnehmer sind geographisch repräsentativ auf die verschiedenen Bundesländer verteilt und Immobilieneigentümer.

Die demographischen Daten werden in Form von Kategorien bzw. Kohorten erfasst. Frage 9 ist auf einen Bereich von € 1.000 bis € 25.000 begrenzt. Bei den Fragen 10 bis 14 wird eine ordinale Skala verwendet, um die Zahlungsbereitschaft für unterschiedliche Merkmale einer Wohnung relativ zum Quadratmeterpreis der Vergleichswohnung (Frage 9) zu erfassen. Die Teilnehmenden sollen dabei angeben, wie stark sie bereit wären, den Preis für die jeweiligen Zusatzmerkmale im Vergleich zur Ausgangswohnung zu erhöhen oder zu senken. Die Antwortmöglichkeiten umfassen die folgenden relativen Preisanpassungen:

- -20% oder weniger (signifikant geringerer Preis als die Vergleichswohnung)
- -15% bis -19% (deutlich geringerer Preis als die Vergleichswohnung)
- -10% bis -14% (geringerer Preis als die Vergleichswohnung)
- -5% bis -9% (leicht geringerer Preis als die Vergleichswohnung)
- -1% bis -4% (etwas geringerer Preis als die Vergleichswohnung)
- ±0% (gleicher Preis wie die Vergleichswohnung)
- +1% bis +4% (etwas höherer Preis als die Vergleichswohnung)
- +5% bis +9% (leicht höherer Preis als die Vergleichswohnung)
- +10% bis +14% (höherer Preis als die Vergleichswohnung)
- +15% bis +19% (deutlich höherer Preis als die Vergleichswohnung)
- +20% oder mehr (signifikant höherer Preis als die Vergleichswohnung)

Screeningkriterien:

1. Sind Sie Eigentümer ein oder mehrere Immobilien, bzw. sind aktiv auf der Suche zum Kauf einer Immobilie? Ja / Nein
2. Geschlecht: männlich, weiblich, divers
3. Wohnort Bundesland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Wohnort nicht in Deutschland

Erhebung demographischer Fragen:

4. Alterskohorte: 18–24 Jahre, 25–31 Jahre, 32–38 Jahre, 39–45 Jahre, 46–52 Jahre, 53–59 Jahre, 60–66 Jahre, 67 Jahre oder älter
5. Höchster Bildungsabschluss: noch Schüler, Schule beendet ohne Abschluss, Volks- oder Hauptschulabschluss bzw. Qualifikation, Mittlere Reife bzw. Realschul- oder gleichwertiger Abschluss, abgeschlossene Lehre, Fachabitur bzw. Fachhochschulreife, Abitur bzw. Hochschulreife, Fachhochschul-/Hochschulabschluss
6. Monatliches Nettoeinkommen: kein eigenes Einkommen, weniger als 250 €, 250 bis unter 500 €, 500 bis unter 1.000 €, 1.000 bis unter 1.500 €, 1.500 bis unter 2.000 €, 2.000 bis unter 2.500 €, 2.500 bis unter 3.000 €, 3.000 bis unter 3.500 €, 3.500 bis unter 4.000 €, 4.000 € oder mehr, ich möchte darauf nicht antworten
7. Bebauung der aktuellen Wohnlage: Ausschließlich durch Wohnbebauung geprägt, überwiegend durch Wohnbebauung geprägt, Wohnbebauung mit teilweise gewerblicher Nutzung in der Nachbarschaft, ländlich strukturiert
8. Größe des derzeitigen Haushalts in Personen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr

Fragestellungen Multi-Talent Immobilien:

9. Frage: Stellen Sie sich vor, dass ein Jobwechsel einen Umzug in eine andere deutsche Stadt (ähnlich zu der Stadt und Lage, in welcher Sie derzeit leben) notwendig macht. Sie interessieren sich für Eigentumswohnungen und haben eine Wohnung im Blick, welche in Ihrer Preisvorstellung liegt und einem durchschnittlichen Neubaustandard entspricht. Welchen Quadratmeterpreis würden Sie für diese durchschnittliche Wohnung (**folgend: Vergleichswohnung**) bezahlen?
10. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über Effizienzhaus/-gebäude KfW Standard 55 verfügt und darüber hinaus eine intelligente Gebäudesteuerung und die Möglichkeit zum Bezug von vor Ort erzeugten erneuerbaren Energien verfügt. Dies resultiert unter anderem in 20% weniger Nebenkosten als zum vergleichbaren Neubau.** Welchen Quadratmeterpreis würden Sie jetzt für diese Wohnung bezahlen?
11. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung inmitten eines Quartiers, welches in direkter Umgebung über Ärztehäuser, Physiotherapie-Praxen und Apotheken verfügt, befindet.** Welchen Quadratmeterpreis würden Sie jetzt für diese Wohnung bezahlen?
12. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung mit einer umfangreichen Fahrradinfrastruktur ausgestattet ist. So befindet sich im Quartier bspw. vor der Wohnungstür ein Fahrradschrank und im Keller ein barrierefreier Fahrradraum, inkl.**

Wartungsstation. Außerdem ermöglicht eine schneckenförmige Rampe (vgl. Parkhaus) bis ins oberste Stockwerk, direkt von der eigenen Haustür loszurollen Richtung Innenstadt. Welchen Quadratmeterpreis würden Sie jetzt für diese Wohnung bezahlen?

13. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über intelligentes Parkraum- und Lademanagement verfügt, bei welchem das Fahrzeug über ein Magnetschwebesystem selbständig auf einen freien Parkplatz geführt wird. Außerdem gibt es umfangreiche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, u.a. durch Induktionstechnik. Freie Parkplätze können über eine App stundenweise vermietet werden.** Welchen Quadratmeterpreis würden Sie jetzt für diese Wohnung bezahlen?
14. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über umfangreiche Gemeinschafts- und Sportflächen bzw. Co-Working Spaces im Haus oder auf den Dächern verfügt. Diese Flächen würden u.a. mit einer Dachlaufbahn, Fitness-Pavillons, Balance-Garten und sonstigen Sport- und Gesundheitsangeboten ausgestattet sein.** Welchen Quadratmeterpreis würden Sie jetzt für diese Wohnung bezahlen?

Anhang D – Fragebogen Mieter

Fragebogen Multi-Talent Immobilien Forschungsprojekt:

Wie lassen sich Merkmale einer Multitalent-Immobilie bepreisen?

Die Umfrageteilnehmer sind geographisch repräsentativ auf die verschiedenen Bundesländer verteilt und Mieter, bzw. Mietinteressenten.

Die demographischen Daten werden in Form von Kategorien bzw. Kohorten erfasst.

Frage 9 ist auf einen Bereich von € 5 bis € 35 begrenzt.

Bei den Fragen 10 bis 22 sowie 10a bis 22a wird eine ordinale Skala verwendet, um die Zahlungsbereitschaft für unterschiedliche Merkmale einer Wohnung relativ zur Quadratmetermiete der Vergleichswohnung (Frage 9) zu erfassen. Die Teilnehmenden sollen dabei angeben, wie stark sie bereit wären, die Miete für die jeweiligen Zusatzmerkmale im Vergleich zur Ausgangswohnung zu erhöhen oder zu senken. Die Antwortmöglichkeiten umfassen die folgenden relativen Preisanpassungen:

- +20% oder mehr (signifikant höhere Miete als die Vergleichswohnung)
- +15% bis +19% (deutlich höhere Miete als die Vergleichswohnung)
- +10% bis +14% (höhere Miete als die Vergleichswohnung)
- +5% bis +9% (leicht höhere Miete als die Vergleichswohnung)
- +1% bis +4% (etwas höhere Miete als die Vergleichswohnung)
- ±0% (gleiche Miete wie die Vergleichswohnung)
- -1% bis -4% (etwas geringere Miete als die Vergleichswohnung)
- -5% bis -9% (leicht geringere Miete als die Vergleichswohnung)
- -10% bis -14% (geringere Miete als die Vergleichswohnung)
- -15% bis -19% (deutlich geringere Miete als die Vergleichswohnung)
- -20% oder weniger (signifikant geringere Miete als die Vergleichswohnung)

Anhang D – Fragebogen Mieter

Screeningkriterien:

15. Sind Sie Mieter einer Wohnung bzw. sind aktiv auf der Suche zur Miete einer Wohnung?
Ja / Nein
16. Geschlecht: männlich, weiblich, divers
17. Wohnort Bundesland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Wohnort nicht in Deutschland

Erhebung demographischer Fragen:

18. Alterskohorte: 18–24 Jahre, 25–31 Jahre, 32–38 Jahre, 39–45 Jahre, 46–52 Jahre, 53–59 Jahre, 60–66 Jahre, 67 Jahre oder älter
19. Höchster Bildungsabschluss: noch Schüler, Schule beendet ohne Abschluss, Volks- oder Hauptschulabschluss bzw. Qualifikation, Mittlere Reife bzw. Realschul- oder gleichwertiger Abschluss, abgeschlossene Lehre, Fachabitur bzw. Fachhochschulreife, Abitur bzw. Hochschulreife, Fachhochschul-/Hochschulabschluss
20. Monatliches Nettoeinkommen: kein eigenes Einkommen, weniger als 250 €, 250 bis unter 500 €, 500 bis unter 1.000 €, 1.000 bis unter 1.500 €, 1.500 bis unter 2.000 €, 2.000 bis unter 2.500 €, 2.500 bis unter 3.000 €, 3.000 bis unter 3.500 €, 3.500 bis unter 4.000 €, 4.000 € oder mehr, ich möchte darauf nicht antworten
21. Bebauung der aktuellen Wohnlage: Ausschließlich durch Wohnbebauung geprägt, überwiegend durch Wohnbebauung geprägt, Wohnbebauung mit teilweise gewerblicher Nutzung in der Nachbarschaft, ländlich strukturiert
22. Größe des derzeitigen Haushalts in Personen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr

Fragestellung Vergleichswohnung:

23. Frage: Stellen Sie sich vor, Sie müssten innerhalb Ihrer bisherigen Wohnlage umziehen. Sie könnten also in Ihrem gewohnten Umfeld, nicht jedoch in Ihrer derzeitigen Wohnung bleiben. Sie interessieren sich deshalb für Mietwohnungen und haben eine Wohnung im Blick, welche in Ihrer Preisvorstellung liegt und einem durchschnittlichen Neubaustandard (Erstbezug) in einem Mehrfamilienhaus entspricht. Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie für diese durchschnittliche Wohnung (**folgend: Vergleichswohnung**) pro Monat bezahlen?

Beispiel durchschnittlicher Neubaustandard Mehrfamilienhaus

Fragestellung Multi-Talent-Immobilie – Architektur

24. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über eine begrünte Fassade verfügt. Dies resultiert unter anderem in einer Senkung der Umgebungstemperatur im Sommer sowie einer Steigerung der Biodiversität im direkten Wohnumfeld.** Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. **Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?**

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Fassadenbegrünung

Anhang D – Fragebogen Mieter

25. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über umfangreiche Gemeinschafts- und Sportflächen auf dem Dach verfügt, welche den Bewohnern des Hauses kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen würden u.a. mit einer Dachlaufbahn sowie begrünten Aufenthaltsbereichen ausgestattet sein.** Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

- a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Dachflächen

Anhang D – Fragebogen Mieter

26. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über Gästeartments im Gebäude verfügt, welche von den Bewohnern tageweise gegen eine angemessene Gebühr angemietet werden können, um Besuch direkt im eigenen Gebäude unterzubringen.** Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Gästearpartment

Anhang D – Fragebogen Mieter

27. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über Co-Working und Veranstaltungsflächen im Gebäude verfügt, welche von den Bewohnern genutzt werden können; sodass diese in der eigenen Wohnung kein oder nur ein sehr kleines Arbeitszimmer benötigen.** Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Co-Working und Veranstaltungsflächen

Fragestellung Multi-Talent-Immobilie – Gebäudeausstattung

28. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über eine intelligente Gebäudesteuerung und die Möglichkeit zum Bezug von vor Ort erzeugten erneuerbaren Energien verfügt (zum Beispiel mittels einer Photovoltaikanlage). Dies resultiert unter anderem in ca. 20% weniger Nebenkosten als im vergleichbaren Neubau.** Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

- a. **Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?**

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Erneuerbare Energien

Anhang D – Fragebogen Mieter

29. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung mit einer umfangreichen Fahrradinfrastruktur ausgestattet ist. So befindet sich im Quartier bspw. vor der Wohnungstür ein Fahrradschrank und im Keller ein barrierefreier Fahrradraum, inkl. Wartungsstation. Außerdem ermöglicht eine stufenlose Rampe die Erreichbarkeit jedes Stockwerks mit dem Fahrrad.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. **Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?**

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Fahrradinfrastruktur

Anhang D – Fragebogen Mieter

30. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über intelligentes Parkraum- und Lademanagement verfügt, bei welchem das Fahrzeug über ein Magnetschwebesystem selbständig auf einen freien Parkplatz geführt wird. Außerdem gibt es umfangreiche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, u.a. durch Induktionstechnik. Freie Parkplätze können über eine App stundenweise vermietet werden.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Parkraummanagement

Anhang D – Fragebogen Mieter

31. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über eine Sauna im Gebäude verfügt, welche von den Bewohnern kostenfrei genutzt werden kann**. Welche Quadratmetermiete (das heißt die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten geteilt durch die Wohnfläche der Wohnung) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?
- a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?
Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Sauna im Gebäude

Fragestellung Multi-Talent-Immobilie – Wohngemeinschaft

32. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung über eine App verfügt, die die Bewohner des Quartiers miteinander vernetzt und untereinander bekanntmacht. Darüber könnten beispielsweise gemeinschaftliche Veranstaltungen organisiert oder Nachbarschaftshilfe koordiniert werden.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Quartiers-App

Fragestellung Multi-Talent-Immobilie – Wohnumfeld

33. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung inmitten eines Quartiers, welches in direkter Umgebung über Ärzthäuser, Physiotherapie-Praxen und Apotheken verfügt, befindet.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. **Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?**

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Ärzthaus in der Quartiersumgebung

Anhang D – Fragebogen Mieter

34. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung inmitten eines Quartiers, welches in direkter Umgebung über Einkaufsmöglichkeiten, beispielsweise einen Biomarkt, sowie ein gastronomisches Angebot verfügt, befindet**. Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?
- a. **Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?**
Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Biomarkt und Gastronomie in der Quartiersumgebung

Anhang D – Fragebogen Mieter

35. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung in fußläufiger Distanz zu einer größeren Wasserfläche, beispielsweise eines Flussufers oder eines Sees liegt, deren Ufer Sie beispielsweise zum Spazieren nutzen können.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?
- a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?
Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Wasserflächen

Anhang D – Fragebogen Mieter

36. Frage: Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese **Wohnung im Gegensatz zur Vergleichswohnung in fußläufiger Distanz zu einer oder mehreren Grünflächen, beispielsweise Parkanlagen, Wiesen, Wälder oder Felder** liegt. **Diese wären für Sie zugänglich und Sie könnten dort beispielsweise Spazieren gehen oder Sport machen.** Welche Quadratmetermiete (Netto, also ohne Betriebs- und Heizkosten) würden Sie jetzt für diese Wohnung pro Monat bezahlen?

a. Erwarten Sie, dass sich Ihre Zahlungsbereitschaft für diese spezifische Wohnung durchschnittlich in den nächsten zehn Jahren ändert?

Antwortmöglichkeiten: Nein (dann nächste Frage) / Ja (Wenn ja, wie schätzen Sie Ihre Zahlungsbereitschaft gegenüber der Vergleichswohnung dann ein? → ordinäre Skala).

Beispiel Grünflächen

Anhang E – Ergebnisse Eigentümerbefragung

Abbildung E1. Antwortverhalten Dimension 2: Nahversorgung Gesundheit

Abbildung E2. Antwortverhalten Dimension 3: Nahversorgung Gesundheit

Anhang F – Ergebnisse Mieterbefragung

Abbildung F1. Mietzahlungsbereitschaft Gemeinschaftsflächen (heute)

Abbildung F2. Mietzahlungsbereitschaft Gemeinschaftsflächen (in 10 Jahren)

Abbildung F3. Mietzahlungsbereitschaft Gästeapartments (heute)

Abbildung F4. Mietzahlungsbereitschaft Gästeapartments (in 10 Jahren)

Abbildung F5. Mietzahlungsbereitschaft Co-Working und Veranstaltungsflächen (heute)

Abbildung F6. Mietzahlungsbereitschaft Co-Working und Veranstaltungsflächen (in 10 Jahren)

Abbildung F7. Mietzahlungsbereitschaft Fahrradinfrastruktur (heute)

Abbildung F8. Mietzahlungsbereitschaft Fahrradinfrastruktur (in 10 Jahren)

Abbildung F9. Mietzahlungsbereitschaft Parkraum- und Lademanagement (heute)

Abbildung F10. Mietzahlungsbereitschaft Parkraum- und Lademanagement (in 10 Jahren)

Abbildung F11. Mietzahlungsbereitschaft Sauna (heute)

Abbildung F12. Mietzahlungsbereitschaft Sauna (in 10 Jahren)

Anhang F – Ergebnisse Mieterbefragung

Abbildung F13. Mietzahlungsbereitschaft Quartiers-App (heute)

Abbildung F14. Mietzahlungsbereitschaft Quartiers-App (in 10 Jahren)

Anhang F – Ergebnisse Mieterbefragung

Abbildung F15. Mietzahlungsbereitschaft Nahversorgung Gesundheit (heute)

Abbildung F16. Mietzahlungsbereitschaft Nahversorgung Gesundheit (in 10 Jahren)

Abbildung F17. Mietzahlungsbereitschaft Nahversorgung Einzelhandel / Gastronomie (heute)

Abbildung F18. Mietzahlungsbereitschaft Nahversorgung Einzelhandel / Gastronomie (in 10 Jahren)

Abbildung F19. Mietzahlungsbereitschaft Wasserflächen (heute)

Abbildung F20. Mietzahlungsbereitschaft Wasserflächen (in 10 Jahren)

Abbildung F21. Mietzahlungsbereitschaft Grünflächen (heute)

Abbildung F22. Mietzahlungsbereitschaft Grünflächen (in 10 Jahren)

Anhang G - Referenzkategorie der Logit-Modelle und Dummy-Variablen

Beschreibung	Referenzkategorie
Geschlecht	weiblich
Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Alter	39–45 Jahre
Bildung	Fachhochschul- /Hochschulabschluss
Einkommen	4.000 € oder mehr
Wohnlage	ausschließlich Wohnbebauung
Haushaltsgröße	2 Personen

Anhang H - Referenzkategorie der Logit-Modelle und Dummy-Variablen

Beschreibung	Referenzkategorie
Geschlecht	weiblich
Bundesland	Nordrhein- Westfalen
Alter	53–59 Jahre
Bildung	abgeschlossene Lehre
Einkommen	2000–2500 €
Wohnlage	ausschließlich Wohnbebauung
Haushaltsgröße	1 Person